

Realistic Quantum Theory

Solving the Interpretation Problem

– A Short Account –

by Rudolf Lierenfeldt^{*)}

(August 14, 2023)

Abstract

In 2018 a new systematic approach to solving the interpretation problem of quantum theory was published (in German language) under the title of "Realistische Quantentheorie" [1]. A postprint of this publication can be found in the Mathematical Physics Preprint Archive at [https://web.ma.utexas.edu/mp_arc-bin/mpa?yn=23-6] as well as the Zenodo repository at [<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750648>].

The new approach comprises a canonical modelling of quantum reality, a precise formulation of the deterministic and the probabilistic laws, proof of the logical consistency of these laws (thus solving the well-known no-go-problems), unequivocal definition of the quantum state and clarification of its ontological status, solution to the problem of measurement and clarification of the role played by the reduction of the quantum state.

Ambiguities of the Copenhagen interpretation are avoided as well as speculative concepts of many worlds theories or the attempt to adhere to outdated particle concepts (Bohmian mechanics). Also avoided are pseudo-philosophical speculations about subjectivism or phenomenalism as expressed in the assertion that the world is "nothing but information".

In this paper the main results of this new approach are reported. As to the necessary derivations and proofs, the reader is referred to the original publication. A more detailed description of this solution to the interpretation problem can be found in the English summary below and in the abstract of the above mentioned postprint.

*) The author is a mathematician who is working on the foundations of quantum physics as an independent researcher.

Contact: r.lierenfeldt@e.mail.de

This document contains a preprint of a paper from 2022 in German language titled

Rudolf Lierenfeldt: *Realistische Quantentheorie – Zur Lösung des Deutungsproblems. Eine Kurzdarstellung.*

An English summary has been added.

Copyright © 2023 by Rudolf Lierenfeldt

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Summary

What is usually called "quantum theory" is, in fact, just a formalism by which the results of certain experiments can be predicted. It is not, however, a theory of physical reality, and that is why there is an "interpretation problem". Many attempts have been made to solve this problem, but none of these has led to a precisely formulated theory from which the Copenhagen formalism could be derived in a rigorous sense.

In order to solve the interpretation problem, one has to define a physical theory of the universe and its properties such that the Copenhagen quantum formalism can be derived from it. Such a theory consists of a model, a set of axioms (i.e. deterministic laws), and a probability function defined on the algebra of all possible facts as given by the model. Essentially, the model must specify the set \mathcal{E} of all possible events. This can be achieved by defining the set of all real physical quantities and assuming a timeline $T \subset \mathbb{R}$. If L is one of these quantities, if ΔL is a subset of \mathbb{R} and $t \in T$ is a point of time, then the term

" $(L \in \Delta L)$ at time t "

constitutes a possible event.

In the case of quantum theory, a numerical quantity L is represented by a self-adjoint operator on \mathcal{H} , the Hilbert space of the universe. The term " $L \in \Delta L$ " then corresponds to a linear subspace of \mathcal{H} . So, if we define

$\mathcal{U} := \{ A \mid A \text{ is a linear subspace of } \mathcal{H} \}$,

then each event is described by a pair (A,t) with $A \in \mathcal{U}$ and $t \in T$. Consequently we have

$\mathcal{E} = \mathcal{U} \times T$ (the Cartesian product of \mathcal{U} and T).

Now, in quantum theory, there are three deterministic laws or axioms:

- 1) The principle of monotonicity. It states that, for all $t \in T$ and $A, B \in \mathcal{U}$,
if $A \subset B$ and (A,t) is real, then (B,t) is real as well.
- 2) The principle of exclusion. It states that, for all $t \in T$ and $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{U}$,
if the A_j are jointly orthogonal, then the (A_j,t) cannot all be real at the same time.
Here "jointly orthogonal" means that the A_j are pairwise commutable (i.e. their projection operators are) and that their intersection is the zero-space.
- 3) The Schrödinger equation: For all $t \in T$ and $A \in \mathcal{U}$, the event $(A,0)$ is real if and only if $(U_t A, t)$ is real. Here U_t is defined in the usual way by $U_t := e^{-itH/\hbar}$ with the Hamiltonian H .

Since the *real* world ω_0 (i.e. the set of events that really occur) is a subset of \mathcal{E} , we can define the set of *possible* worlds as the power set of \mathcal{E} :

$\Omega := \wp(\mathcal{E})$.

For every $E \in \mathcal{E}$ the term

$$\langle E \rangle := \{ \omega \in \Omega \mid E \in \omega \}$$

denotes the possible fact that E is real. Now let \mathcal{A} be the smallest set algebra on Ω which contains all such possible facts $\langle E \rangle$. Then \mathcal{A} represents the algebra of all possible facts as given by the model. Essentially, such a possible fact is a logical combination of events. On \mathcal{A} , common logical operations like " \wedge ", " \vee ", " \neg ", etc. can be defined.

Every axiom corresponds to a subset of \mathcal{A} , so their union, denoted by \mathcal{A}_X , is a subset of \mathcal{A} as well. By

$$\Omega_{\mathcal{A}_X} := \{ \omega \in \Omega \mid \forall F \in \mathcal{A}_X \omega \in F \}$$

we define $\Omega_{\mathcal{A}_X}$ to be the set of those possible worlds that obey to all deterministic laws. Furthermore, for all $F \in \mathcal{A}$ let

$$\diamond_{\mathcal{A}_X}(F) := F \cap \Omega_{\mathcal{A}_X} \neq \emptyset.$$

The operator $\diamond_{\mathcal{A}_X}$, defined on \mathcal{A} , denotes "physical possibility". On this basis one can define a function μ on \mathcal{A} such that μ is a continuous extension of $\diamond_{\mathcal{A}_X}$. This function denotes "physical improbability" ("improbability" essentially means "gradual impossibility" here). μ is a sub-additive and monotonous function on \mathcal{A} , i.e. a so-called "outer measure" in the sense of mathematical measure theory.

From the absolute improbability function μ we can derive conditional improbabilities by

$$\mu(F \mid G) := \mu(F \wedge G) / \mu(G) \quad (\text{for } F, G \in \mathcal{A})$$

as well as probabilities

$$\nu(F \mid G) := 1 - \mu(\neg F \mid G) \quad (\text{for } F, G \in \mathcal{A}).$$

Furthermore, "expected frequencies" $P(F \mid G)$ can be defined by the so-called "law of large numbers". If $P(\cdot \mid G)$ is defined on a sub-algebra \mathcal{A}' of \mathcal{A} , then it is a probability measure on \mathcal{A}' in the usual sense. What has been introduced here is a concept of probability which is slightly more general than that of Kolmogorov. This is done for good reason: It allows us to avoid any problems with Bell's inequality.

The theory is complete now: It consists of a model of reality, deterministic laws and a law of probability. It is ontologically realistic since every event has a unique truth value, independently of whether anything has been observed or measured. Moreover, the theory's logical consistency can be formally proved, so there is no problem with any no-go-theorems. As said before, problems with Bell's inequality are avoided by using a more general concept of probability. The problem of Kochen-Specker's theorem does not arise, because we do not assume numerical properties to be "value definite". Such properties are allowed to have, at every point of time, either exactly one value or no value at all. This is not "weird" since numerical properties in everyday life, such as the length of a table, are not value definite either: They have a value only as long as the object in question exists.

Finally, the Copenhagen formalism can be derived from the theory. First we have to note that a subsystem Q of the universe corresponds to a tensor factor of the Hilbert space \mathcal{H} :

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_{Q^-}.$$

Here Q^- denotes the "rest of the world". Now the conditional quantum state $W_{Q,t|\mathcal{B}}$ can be defined in a quite plausible way for every subsystem Q , each $t \in T$, and every finite sequence of events \mathcal{B} as a condition. This quantum state is always a statistical operator on \mathcal{H}_Q . If its rank is equal to one, it is called a *pure* state and can be represented by a single wave function $\varphi \in \mathcal{H}_Q$. The quantum state thus defined will never be "ontic". However, if \mathcal{B} corresponds to the empirical knowledge of a subject, the state can be called "epistemic", since in this case it describes what the subject knows about the subsystem.

Remark: If $(A,t) \in \mathcal{E}$ is an event, then A is a complete description of its form and thus can be called "ontic". If the dimension of A is equal to one, A can *also* be represented by a single wave function.

The quantum state defined here behaves just in the way the Copenhagen formalism describes: The state is prepared by the condition \mathcal{B} , it moves according to the Schrödinger equation as long as the system is undisturbed (in practice this will happen only approximately), and, in the case of an experiment, probabilities of possible results can be calculated by the usual formula. When a measurement is completed and its result is incorporated into \mathcal{B} as an additional condition, the new conditional state is given by the formula described in the Copenhagen formalism.

Conclusions: The theory considered here is precisely defined, starting with the canonical model of quantum theory. Moreover, it is logically consistent and the Copenhagen formalism can be derived from it. Since every concept used in this theory is given a precise definition, there is no interpretation problem regarding quantum systems, quantum states or measurements. Questions that arise in the interpretation debate, such as: "Are wave functions ontic or epistemic?", can be clearly answered. Speculative concepts like "many worlds", "many minds", "pilot waves", etc. are avoided, and there are no ambiguities as occur in the so-called "Copenhagen interpretation". Thus this theory represents a reasonable solution to the interpretation problem of quantum theory.

Rudolf Lierenfeldt

Realistische Quantentheorie

Zur Lösung des Deutungsproblems

Eine Kurzdarstellung

Vorwort

Die Quantentheorie ist die grundlegende Theorie innerhalb der Physik und stellt damit zugleich die Basis unseres gesamten naturwissenschaftlichen Weltverständnisses dar. Sie ist allerdings in ihren logischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen bis heute nicht wirklich verstanden. Bei allen praktischen Erfolgen des quantentheoretischen Formalismus ist die Frage, was uns die Quantentheorie über das reale Universum sagt, weiterhin nicht geklärt.

Unzufrieden mit dieser Situation hat sich der Autor über viele Jahre mit der Frage befasst, wie dieses "Deutungsproblem" – abseits von den bisherigen eher spekulativen Versuchen – durch ein systematisches Vorgehen gelöst werden kann.

Die vorliegende Kurzdarstellung beschreibt einen Lösungsansatz, den der Autor unter dem Titel "Realistische Quantentheorie" vor vier Jahren veröffentlicht hat [1]. Dabei werden hier nur die wesentlichen Resultate mitgeteilt; hinsichtlich der zugehörigen Ableitungen und Beweise wird auf die vorhandene Veröffentlichung verwiesen.

Der Autor geht davon aus, dass es ohne ein logisch fundiertes Vorgehen keine Lösung des Deutungsproblems geben kann. Das betrifft insbesondere auch die Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, der letztlich in jeder physikalischen Theorie benötigt wird. Dabei zeigt sich, dass es für die Physik nicht ausreicht, den üblichen Kolmogoroff'schen Begriff der Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen. Dieser Begriff ist zwar geeignet zur Beschreibung einzelner Experimente; bei der Formulierung allgemeiner physikalischer Gesetze ergeben sich jedoch Schwierigkeiten, z.B. im Zusammenhang mit der Bell'schen Ungleichung. Dieser Umstand wurde in der physikalischen Diskussion bisher wenig beachtet.

Der vorliegende Text soll dem an einer Lösung des Deutungsproblems interessierten Leser einen Überblick über den in [1] dargestellten Ansatz geben. Dieser Ansatz umfasst unter anderem:

- eine kanonische Modellierung der Struktur der Quantenwelt als objektive Realität,
- eine präzise Formulierung der deterministischen und der probabilistischen Gesetze auf der Basis eines allgemeinen Wahrscheinlichkeitsbegriffs,
- Nachweis der Widerspruchsfreiheit dieser Gesetze und damit Lösung der bekannten No-Go-Probleme (Bell'sche Ungleichung, Kochen-Specker'sches Theorem),
- eindeutige Definition des Quantenzustands und Klärung seines ontologischen Status,
- Lösung des Problems der Messung und Klärung der Rolle der Zustandsreduktion.

Die Unklarheiten der "Kopenhagener Deutung" werden dabei ebenso vermieden wie spekulative Konzepte einer Vielwelten-Theorie oder der Versuch, an veralteten Teilchen-Vorstellungen festzuhalten (Bohm'sche Mechanik). Vermieden werden auch unbegründete pseudo-philosophische Spekulationen über Subjektivismus oder Phänomenalismus, wie sie zugepitzt in der Aussage zum Ausdruck kommen, die Welt sei "nur Information".

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	6
1. Rolle und Relevanz des Deutungsproblems	8
2. Wie kann man das Deutungsproblem lösen?	9
3. Die Modellierung der Realität in der Quantentheorie	10
4. Das quantentheoretische Modell und die klassische Approximation	11
5. Die deterministischen Gesetze der Quantentheorie	14
6. Die Algebra der möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie	16
7. Das Problem der Bell'schen Ungleichung	18
8. Das Kolmogoroff'sche Konzept der Wahrscheinlichkeit	19
9. Der allgemeine Wahrscheinlichkeitsbegriff	20
10. Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der Physik	24
11. Das probabilistische Gesetz der Quantentheorie	24
12. Definition der Quantenzustände	26
13. Deterministische und probabilistische Zustände	28
14. Die Vereinbarkeit von Determinismus und Probabilismus	30
15. Die Initialbedingung	31
16. Makroskopische Dokumente	32
17. Empirische Zugänglichkeit	33
18. Makroskopische Experimente und ihr Wahrscheinlichkeitsmaß	34
19. Quantenexperimente und der Kopenhagener Formalismus	35
20. Die Reduktion des Quantenzustands und das Problem der Messung	37
21. Physikalische Objekte	40
22. Das Modell des Mikroskopischen und seine Anschaulichkeit	43
23. Merkwürdigkeiten und philosophische Konsequenzen der Quantentheorie	45
<i>Anmerkungen</i>	50
<i>Literatur</i>	50

1. Rolle und Relevanz des Deutungsproblems

Das klassische Modell des Mikroskopischen ist gescheitert: Die Ultraviolett-Katastrophe hat gezeigt, dass die klassische Feldtheorie auf dem mikroskopischen Niveau nicht gelten kann. Doppelspaltversuche zeigen, dass auch die Vorstellung klassischer Elementarteilchen (und damit der klassische Atomismus) die Wirklichkeit nicht korrekt beschreibt.

Da ein besseres Modell nicht formuliert werden konnte, begnügte man sich zunächst damit, nur noch über das zu sprechen, was man im Rahmen eines Experiments "messen" kann. Eine Theorie der mikroskopischen Realität erhält man damit nicht.

Bis heute hat sich daran wenig geändert. Auch aktuelle Lehrbücher formulieren kein Modell der Realität, sondern befassen sich mit der Präparierung von Systemen und den daran möglichen Messungen bzw. Beobachtungen. Man hat eine Theorie "mit Subjekten" und ohne Modell, anstelle einer objektiven Theorie der Wirklichkeit, einer Theorie der realen Eigenschaften der (Quanten-) Objekte, d.h. einer Theorie mit Modell und "ohne Subjekte".

Die üblicherweise gelehrte "Quantentheorie" stellt tatsächlich nur einen Formalismus dar, der es erlaubt, in bestimmten Situationen Vorhersagen zu machen. Er sollte als (Kopenhagener) "Quantenformalismus" bezeichnet werden.

Dieser Formalismus besagt im wesentlichen: Durch experimentelle Vorrichtungen können Quantensysteme mit einem bestimmten Zustand präpariert werden. Ist das System ungestört, so entwickelt sich dieser Zustand nach der Schrödingergleichung. Im Falle einer Messung kann man mit ihm die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Messresultate berechnen. Nach der Messung wird das System, in Abhängigkeit vom erhaltenen Resultat, durch einen neuen Zustand beschrieben.

So wie die alten Griechen eine Sonnenfinsternis vorhersagen konnten, obwohl sie über keine zutreffende Theorie der Himmelsmechanik verfügten, so verhält es sich auch mit dem Quantenformalismus: Er erlaubt Vorhersagen, aber er stellt keine physikalische Theorie im eigentlichen Sinne dar. Es handelt sich lediglich um ein Provisorium.

Eine vernünftige physikalische Theorie beginnt mit der Modellierung der Realität. Das Modell muss insbesondere auch die makroskopische Realität beschreiben. Im Rahmen dieses Modells müssen – sofern es solche gibt – die deterministischen Gesetze (wie es z.B. das klassische deterministische Bewegungsgesetz ist) sowie die probabilistischen Gesetze angegeben werden. Eine solche Theorie muss ontologisch realistisch formuliert sein, d.h. ohne Einbeziehung subjektiver Begriffe wie "Observable" (statt Eigenschaft), "Beobachtung" oder "Messung". Außerdem muss sie logisch fundiert sein; insbesondere darf sie keine Widersprüche enthalten, wie sie etwa durch die bekannten No-Go-Theoreme zustande kommen. Ein "Messproblem" gibt es in einer solchen Theorie von vornherein nicht. Ist die Theorie präzise formuliert, so gibt es auch keine Unklarheit über die Rolle der Quantenzustände oder der Wellenfunktionen.

Das Fehlen einer vernünftigen physikalischen Theorie des Mikroskopischen hat Konsequenzen nicht nur für die Physik. Physik ist die Basis sämtlicher Naturwissenschaften, und innerhalb der Physik stellt die Theorie des Mikroskopischen wiederum die Basis dar. Solange es nicht gelingt, eine wirkliche Quantentheorie zu formulieren, verfügen wir daher auch nicht über ein konsistentes naturwissenschaftliches Weltbild. Stattdessen schießen absurde pseudo-philosophische Spekulationen ins Kraut.

Mit dieser Situation kann (und konnte) niemand zufrieden sein. Deshalb hat sich eine Deutungsdebatte entwickelt mit dem Ziel, das Problem zu lösen. Dies hat zu einer Vielzahl von Deutungsversuchen geführt. Keiner dieser Versuche aber war bis jetzt wirklich erfolgreich in dem Sinne, dass er zu einer ontologisch realistischen, logisch konsistenten und präzise formulierten physikalischen Theorie geführt hätte. Die unter dem Namen "shut up and calculate" bekannte Deutungsvariante stellt natürlich keine Lösung dar, sondern lediglich die Kapitulation vor dem Problem.

2. Wie kann man das Deutungsproblem lösen?

Eine Lösung des Deutungsproblems ist dann gegeben, wenn eine ontologisch realistische, logisch fundierte und präzise definierte Theorie formuliert ist, aus der sich der Kopenhagener Quantenformalismus ableiten lässt. Damit stellt sich die Frage, was genau eine solche physikalische Theorie ist. Eine derartige Theorie beginnt mit der Angabe eines Modells der Wirklichkeit. Was aber ist ein Modell?

Zu modellieren sind zunächst die Objekte des Alltags und ihre Eigenschaften. Da jedes derartige Objekt Teil des Universums ist, ist jede Eigenschaft des Objekts in kanonischer Weise auch eine Eigenschaft des Universums. Es reicht daher aus, wenn wir die Eigenschaften des Universums betrachten. Die Angabe des Modells der Realität kann daher erfolgen, indem die Eigenschaften des Universums angegeben werden. Damit sind zugleich auch alle Eigenschaften mikroskopischer Objekte modelliert.

Was aber ist unter einer Eigenschaft zu verstehen? Es gibt hier grundsätzlich zwei Formen von Eigenschaften, numerische und faktische Eigenschaften. Während numerische Eigenschaften einen reellen Wert haben, haben faktische Eigenschaften einen Wahrheitswert. Faktische Eigenschaften können auch als "binäre" oder "logische" Eigenschaften bzw. als "Prädikate" bezeichnet werden. Während "Länge" oder "Ort" numerische Eigenschaften sind, ist z.B. "rot" eine faktische Eigenschaft.

Bei den numerischen Eigenschaften gibt es nun eine Besonderheit: Eine solche Eigenschaft kann "wertbestimmt" sein (d.h. sie hat immer einen Wert), oder eben auch nicht. Ein Beispiel für eine nicht wertbestimmte numerische Eigenschaft ist die Länge eines Tisches. Sie hat nur solange einen Wert, wie der Tisch überhaupt existiert. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Quantentheorie, da es dort offenbar ein Problem mit der Annahme allgemeiner Wertbestimmtheit gibt (Unschärferelation, Kochen-Specker'sches No-Go-Theorem).

Um mit diesem Problem umgehen zu können, muss man verstehen, wie sich numerische Eigenschaften, seien sie nun wertbestimmt oder nicht, auf faktische Eigenschaften zurückführen lassen. Ist L eine numerische Eigenschaft und ΔL ein reelles Intervall (oder eine beliebige andere Teilmenge von \mathbb{R}), so bezeichnet " $L \in \Delta L$ " eine faktische Eigenschaft, die entweder gegeben ist oder nicht. Ist *keine* dieser faktischen Eigenschaften gegeben, so hat die numerische Eigenschaft L eben einfach gar keinen Wert.

Die Modellierung der Realität erfolgt daher, indem die faktischen Eigenschaften des Universums angegeben werden. Eine numerische Eigenschaft L wird dann betrachtet als eine parametrisierte Familie von faktischen Eigenschaften. Als Parameterbereich käme z.B. die Menge aller reellen Intervalle ΔL in Frage. Sinnvoller ist es aber, stattdessen gleich die Menge aller messbaren Teilmengen $M \subset \mathbb{R}$ zugrunde zu legen.

Eine numerische Eigenschaft L ist somit im allgemeinen nichts anderes als die Familie aller faktischen Eigenschaften der Form " $L \in M$ ", wobei M eine beliebige messbare Teilmenge von \mathbb{R} ist. Eine solche numerische Eigenschaft hat einen bestimmten Wert λ genau dann, wenn die zugehörige faktische Eigenschaft " $L \in \{\lambda\}$ " den Wahrheitswert "wahr" hat. Hat keine dieser speziellen faktischen Eigenschaften den Wahrheitswert "wahr", so hat die Größe L gar keinen Wert.

3. Die Modellierung der Realität in der Quantentheorie

Wir müssen nun also die Menge der faktischen Eigenschaften des Universums modellieren. Im Hilbertraum-Modell der Quantentheorie wird jede faktische Eigenschaft dargestellt durch einen (abgeschlossenen) linearen Unterraum des Hilbertraums des Universums. Dies ist die einzige naheliegende Möglichkeit und kann auf vielfältige Weise begründet werden.

Als Beispiel betrachten wir einen Tisch, der zum Zeitpunkt t vor uns steht. Diese Tatsache lässt sich beobachten. Demnach gibt es eine Observable L , die genau zwei mögliche Werte hat (z.B. 1 und 0), wobei der erste Wert dem Vorhandensein des Tisches entspricht. L ist offenbar ein Projektionsoperator. Das Bild A dieses Operators (d.h. der Eigenraum zum Eigenwert 1) beschreibt dann das Vorhandensein des Tisches, genauer gesagt: das Vorhandensein eines Tisches mit der durch A angegebenen Form.

Das Ereignis, welches darin besteht, dass zur Zeit t ein Tisch mit der durch A beschriebenen Form vorhanden ist, wird durch das Paar (A, t) modelliert. Auf diese Weise können zunächst alle makroskopischen Ereignisse modelliert werden. Aber auch mikroskopische Ereignisse, wie zum Beispiel das Vorhandensein eines Elektrons mit einer bestimmten Spineigenschaft in einem gegebenen Raumbereich, lassen sich auf diese Weise darstellen.

Umgekehrt ist es sinnvoll anzunehmen, dass *jeder* Unterraum des Hilbertraums einer realen Eigenschaft des Universums entspricht. Z.B. ist es nicht sinnvoll, eine bestimmte Spinrichtung auszuzeichnen und nur den dazu gehörenden Unterraum als reale Eigenschaft zu interpretieren. Grundsätzlich (wenn auch nicht in der Praxis) beschreibt *jeder* Unterraum eine Eigenschaft, die auch gemessen werden kann. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man alle oder auch nur sehr viele verschiedene derartige Eigenschaften *zugleich* messen können muss.

Es seien also

- \mathcal{H} der Hilbertraum des Universums,
- \mathcal{U} die Menge der (abgeschlossenen) linearen Unterräume von \mathcal{H} ,
- T die Zeitachse, als Teilmenge von \mathbb{R} ,
- \mathcal{E} das kartesische Produkt aus \mathcal{U} und T .

Die Modellierung der Realität in der Quantentheorie erfolgt nun, indem die Menge der faktischen Eigenschaften des Universums mit \mathcal{U} identifiziert wird. Damit sind zugleich auch alle numerischen Eigenschaften des Universums angegeben, aber ebenso die Eigenschaften sämtlicher Teilsysteme.

Bemerkung: Wenn A ein Element von \mathcal{U} ist und das Universum die durch A modellierte Eigenschaft besitzt, so sagen wir kurz: Das Universum "hat die Eigenschaft A ".

Die Menge \mathcal{E} (als Menge aller Paare (A,t) mit $A \in \mathcal{U}$ und $t \in T$) stellt die Menge der möglichen *Ereignisse* in dem gegebenen Modell dar. Die Annahme des ontologischen Realismus besagt nun, dass jedem Element von \mathcal{E} genau ein Wahrheitswert objektiv zugeordnet ist. Man kann leicht zeigen, dass das damit angegebene Modell der Realität nicht zu einem Widerspruch führt im Hinblick auf die bekannten No-Go-Theoreme, d.h. die Bell'sche Ungleichung und das Kochen-Specker'sche Theorem.¹

Die Modellierung der objektiven mikroskopischen Realität (d.h. der "Quantenwelt") ist damit abgeschlossen. Es müssen nun die deterministischen und die probabilistischen Gesetze der Theorie formuliert werden. Es handelt sich dabei um Gesetze über die möglichen Ereignisse im Universum, d.h. über die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen den Elementen der Menge \mathcal{E} .

Bemerkung: In der Quantentheorie wird eine numerische Eigenschaft durch einen selbstadjungierten Operator L dargestellt. Zu jeder (Borel-) messbaren Teilmenge M von \mathbb{R} können wir die Indikatorfunktion 1_M bilden. Durch Anwendung dieser Funktion auf L erhalten wir den Operator $1_M(L)$. Dabei handelt es sich um einen Projektionsoperator, der auf einen Unterraum des Hilbertraums projiziert. Dieser Unterraum entspricht der faktischen Eigenschaft " $L \in M$ ". Auf diese Weise stellt ein selbstadjungierter Operator eine parametrisierte Familie von Unterräumen dar, wobei der Parameterbereich die Menge aller messbaren Teilmengen von \mathbb{R} ist. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Unterräume sind paarweise miteinander vertauschbar. Dabei gelten zwei Unterräume als vertauschbar, wenn die zugehörigen Projektionsoperatoren vertauschbar sind.

4. Das quantentheoretische Modell und die klassische Approximation

Wir wollen an dieser Stelle zeigen, auf welche Weise die Modellierung makroskopischer Eigenschaften des Universums erfolgen kann. Hierzu betrachten wir Wellenfunktionen. Eine univariate Wellenfunktion ist eine Abbildung von \mathbb{R} in die komplexe Zahlenebene. Identifiziert man den Definitionsbereich \mathbb{R} mit der x -Achse und stellt man die komplexe Zahlenebene durch die y - z -Ebene im Raum dar, so kann man sich eine Wellenfunktion einfach als einen Faden im Raum vorstellen.

Eine solche Wellenfunktion φ hat in einem bestimmten Bereich der x -Achse Werte, die von Null verschieden sind. Daraus ergibt sich eine räumliche Verteilung auf der x -Achse, etwa im Sinne einer Masseverteilung. Damit beschreibt φ einerseits einen mittleren Ort $E_\varphi(X)$ und andererseits eine Standardabweichung $\Delta_\varphi(X)$. Außerdem hat φ an jedem Punkt x eine Rotationsgeschwindigkeit um die x -Achse. Hieraus ergibt sich auch eine Verteilung für den Impuls P und folglich ein mittlerer Impuls $E_\varphi(P)$ sowie eine Standardabweichung $\Delta_\varphi(P)$ des Impulses.

Ein eindimensionales klassisches Teilchen wird beschrieben durch ein Paar (x,p) , wobei x den Ort und p den Impuls angibt. Wenn wir nun eine Wellenfunktion φ betrachten, für welche gilt:

$$E_\varphi(X) \approx x \quad \text{und} \quad \Delta_\varphi(X) \approx 0 \quad \text{sowie}$$

$$E_\varphi(P) \approx p \quad \text{und} \quad \Delta_\varphi(P) \approx 0$$

so können wir den Zustand des klassischen Teilchens durch diese Wellenfunktion approximieren.

Aufgrund der Unschärferelation gilt dabei stets:

$$\Delta_\varphi(X) \cdot \Delta_\varphi(P) \geq \hbar/2$$

Deshalb können wir nicht

$$\Delta_\varphi(X) = 0 \quad \text{und} \quad \Delta_\varphi(P) = 0$$

zugleich verlangen. Für eine optimale Approximation klassischer Teilchenzustände muss jedoch gelten:

$$\Delta_\varphi(X) \cdot \Delta_\varphi(P) \approx \hbar/2$$

Das bedeutet, dass φ der Unschärferelation so nahe wie möglich kommt.

Zur Darstellung makroskopischer Eigenschaften betrachten wir nun Wellenfunktionen, die auf ein sehr kleines Teilintervall der x -Achse beschränkt sind (und außerhalb davon den Wert Null haben), und die eine gleichmäßige Rotationsgeschwindigkeit um die x -Achse aufweisen. Solche Wellenfunktionen haben die Form einer Spiralfeder. Sie legen neben einer Ortsverteilung auch eine Verteilung des Impulses fest, die annähernd auf einen bestimmten Wert p konzentriert ist. Damit approximieren sie einen klassischen Teilchenzustand, auch wenn sie die Bedingung $\Delta_\varphi(X) \cdot \Delta_\varphi(P) \approx \hbar/2$ für eine *optimale* Approximation nicht erfüllen.

Innerhalb der Menge aller spiralfederförmigen Wellenfunktionen können wir eine Orthonormalbasis auswählen. Dazu unterteilen wir die x -Achse in kleine disjunkte Intervalle der Länge Δx und betrachten nur solche Funktionen, die auf eines dieser Teilintervalle konzentriert sind und auf diesem Intervall eine ganzzahlige Anzahl von Rotationen ausführen. Diese speziellen Funktionen bilden eine Orthonormalbasis des Hilbertraums aller univariaten Wellenfunktionen auf der x -Achse. Jeder Punkt (x,p) des Phasenraums eines eindimensionalen klassischen Teilchens kann approximiert werden durch ein Element dieser Orthonormalbasis.

Wenn wir nun ein dreidimensionales klassisches Teilchen betrachten, so wird es beschrieben durch drei Orts- und drei Impulskoordinaten. Auch den Zustand eines solchen Teilchens können wir durch eine Wellenfunktion approximieren. Hierzu wählen wir (aus der beschriebenen

Orthonormalbasis) drei Wellenfunktionen φ_x , φ_y und φ_z aus, welche den Ort und den Impuls in x-, in y- und in z-Richtung approximieren. Damit definieren wir die trivariante Wellenfunktion φ durch

$$\varphi(x,y,z) := \varphi_x(x) \cdot \varphi_y(y) \cdot \varphi_z(z)$$

Sie approximiert den Zustand des dreidimensionalen Teilchens. Die Menge aller so gebildeten Funktionen stellt wiederum eine Orthonormalbasis dar, und zwar im Hilbertraum aller trivariaten Wellenfunktionen.

In analoger Weise können wir (wiederum durch Produktbildung) eine Orthonormalbasis \mathcal{B} im Hilbertraum aller $3N$ -variater Wellenfunktionen definieren. Zu jedem Punkt z im Phasenraum Z eines klassischen N -Teilchen-Systems gibt es dann ein Element φ dieser Orthonormalbasis \mathcal{B} , welches den Punkt z approximiert. Hierdurch erhalten wir eine Approximationsabbildung α von Z nach \mathcal{B} .

Wir gehen nun (vereinfachend) davon aus, dass sich das Universum klassisch als ein N -Teilchen-System beschreiben lässt. Das Vorhandensein eines makroskopischen Objekts einer bestimmten Form im Universum entspricht dann einer Teilmenge A des Phasenraums Z dieses Universums. (Es handelt sich nicht etwa um einen *Punkt* im Phasenraum, da wir das Objekt nur makroskopisch beschreiben und nicht für jedes Teilchen genau angeben, wo es sich befindet und welchen Impuls es hat.) Wenden wir hierauf die Approximationsabbildung an, so erhalten wir eine Teilmenge

$$A' := \alpha(A)$$

der Orthonormalbasis \mathcal{B} des Hilbertraums \mathcal{H} des Universums. Die Menge A' (aus Basisvektoren) stellt eine Approximation an die Menge A (aus klassischen Zuständen) dar.

Es sei nun A'' die lineare Hülle von A' , d.h. die Menge aller Linearkombinationen von Elementen von A' . Damit ist A'' ein Unterraum von \mathcal{H} . Auf diese Weise wird die Tatsache, dass im Universum zur Zeit t ein Objekt einer bestimmten Form vorhanden ist, durch ein Paar (A'', t) dargestellt, wobei A'' ein Unterraum des Hilbertraums des Universums und t ein Zeitpunkt ist.

Diese Überlegung zeigt nicht nur, dass sich makroskopische Eigenschaften des Universums durch Unterräume des Hilbertraums darstellen lassen, sondern beschreibt auch, durch *welchen* Unterraum dies jeweils geschehen kann. Sie zeigt darüber hinaus, dass makroskopische Eigenschaften durch paarweise miteinander vertauschbare Unterräume modelliert werden können. Letzteres ergibt sich aus der Tatsache, dass die Darstellung im Rahmen ein und derselben Orthonormalbasis des Hilbertraums erfolgt.

Bemerkung: Anstelle der hier betrachteten Wellenfunktionen kann man auch Funktionen zugrunde legen, die nicht in der Ortsdarstellung, sondern in der Impulsdarstellung die Form einer Spirale haben. Auch aus diesen Wellenfunktionen lässt sich in der beschriebenen Weise eine Orthonormalbasis \mathcal{B} bilden. Für alltägliche makroskopische Objekte erhält man damit sogar eine wesentlich bessere Approximation, insbesondere in Bezug auf ihre makroskopischen Impulseigenschaften.

Bemerkung: Wir sind von der Darstellung einer bestimmten Eigenschaft durch Punkte im klassischen Phasenraum ausgegangen und haben diese Punkte durch Wellenfunktionen approximiert. Dies bedeutet aber nicht, dass es wirklich klassische Teilchen gibt. Man muss es vielmehr umgekehrt sehen: Tatsächlich entsprechen die Unterräume den realen Eigenschaften des Universums, und die zugehörigen Teilmengen des Phasenraums stellen eine Approximation an diese Wirklichkeit dar. Somit erhalten wir durch die Annahme klassischer Teilchen eine Approximation an die wirklichen Verhältnisse. Diese Approximation mag in vielen Fällen hilfreich sein. Sie versagt jedoch in jenen Situationen, in denen wir es mit typischen "Quanteneffekten" zu tun haben.

5. Die deterministischen Gesetze der Quantentheorie

Die deterministischen Gesetze der Quantentheorie gliedern sich in zwei Teile: Der erste Teil betrifft die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Eigenschaften, die das Universum zu einem festen Zeitpunkt hat. Der zweite Teil betrifft die Zusammenhänge über Raum und Zeit.

Zu dem ersten Teil gehören zwei Gesetze, das Monotonieprinzip und das Ausschlussprinzip. Das Monotonieprinzip besagt: Wenn der Unterraum A in dem Unterraum B enthalten ist und das Universum zum Zeitpunkt t die Eigenschaft A hat, so hat es zum gleichen Zeitpunkt auch die Eigenschaft B . Das Ausschlussprinzip besagt: Sind die Eigenschaften A_j gemeinsam orthogonal, so hat das Universum nicht alle A_j zur gleichen Zeit.

Hierbei wird eine endliche oder unendliche Folge A_j von Eigenschaften als "gemeinsam orthogonal" bezeichnet, wenn die A_j paarweise vertauschbar sind und ihr Durchschnitt der Nullraum ist. Eine Folge aus genau zwei Elementen A und B ist dann und nur dann "gemeinsam orthogonal", wenn A und B im normalen Sinne orthogonal sind, d.h. wenn $A \perp B$ ist. Das Ausschlussprinzip stellt somit eine Verallgemeinerung der Aussage dar, dass das Universum nicht zugleich die Eigenschaften A und B haben kann, wenn A und B orthogonal zueinander sind.

Bemerkung: Aus dem Ausschlussprinzip folgt, dass jede numerische Größe L höchstens einen Wert haben kann.² Dies bedeutet: L hat entweder genau einen Wert oder aber gar keinen Wert. Das Ausschlussprinzip in seiner allgemeinen Form entspricht der folgenden Aussage: Ist M_j eine Folge messbarer Teilmengen von \mathbb{R} und ist der Durchschnitt der M_j leer, so hat das Universum nicht alle faktischen Eigenschaften " $L \in M_j$ " zugleich.

Man könnte an dieser Stelle noch ein drittes Prinzip formulieren: das Negationsprinzip. Es besagt, dass das Universum zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Unterraum A stets entweder die Eigenschaft A oder die Eigenschaft A^\perp hat. Dabei ist A^\perp das orthogonale Komplement von A .

Das Negationsprinzip kann auch als "physikalisches tertium non datur" bezeichnet werden. Es ist nicht zu verwechseln mit dem logischen "tertium non datur", welches besagt, dass das Universum die Eigenschaft A stets entweder hat oder nicht hat. Letzteres bezieht sich nur auf den einen Unterraum A , während das physikalische "tertium non datur" die beiden Unterräume A und A^\perp zueinander in Beziehung setzt.

Allerdings ist die Annahme des physikalischen "tertium non datur" in der Quantentheorie nicht möglich. Würde dieses Prinzip als ein zusätzliches deterministisches Gesetz angenommen, so ließe sich daraus ableiten, dass jede diskrete numerische Größe stets genau einen Wert hat. Nach dem Kochen-Specker'schen No-Go-Theorem führt dies aber zu einem logischen Widerspruch. Diesen Widerspruch kann man nur vermeiden, indem man auf die Annahme des physikalischen "tertium non datur" verzichtet.³

Bemerkung: Die Lösung des mit dem Kochen-Specker'schen No-Go-Theorem verbundenen Problems erfolgt hier in zwei Schritten: Zunächst werden als die realen Eigenschaften des Universums nicht die numerischen Größen, sondern die faktischen Eigenschaften zugrunde gelegt. Der in der klassischen Physik übliche numerische Realismus wird damit durch den (allgemeineren) faktischen Realismus ersetzt. Sodann wird auf die Annahme des physikalischen "tertium non datur" verzichtet. Damit wird zugleich auf die Annahme der allgemeinen Wertbestimmtheit numerischer Größen verzichtet. Man kann formal beweisen, dass die damit formulierte Theorie logisch konsistent ist. Aus diesem Grunde kann es – soweit es um die deterministischen Gesetze der Theorie geht – auch keine weiteren No-Go-Theoreme geben.⁴

Man kann sich fragen, ob durch den Verzicht auf das physikalische "tertium non datur" nicht eine zu schwache Theorie entsteht. Um zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist, genügt es letztlich nachzuweisen, dass sich der Kopenhagener Quantenformalismus aus dieser "schwachen" Theorie ableiten lässt, und es wird sich zeigen, dass eben dies möglich ist.

Eine weitere Argumentation hierzu ist die folgende: Alle bisherigen Überlegungen lassen sich in analoger Weise auch auf die klassische Mechanik anwenden. Hierzu muss man lediglich die Menge \mathcal{U} anders festlegen, nämlich als die Menge der messbaren Teilmengen des klassischen Phasenraums. Außerdem muss man Projektionsoperatoren durch Indikatorfunktionen, den Nullraum durch die leere Menge und orthogonale Komplemente durch Mengenkompimente ersetzen.

Im Falle der klassischen Mechanik kann das physikalische "tertium non datur" widerspruchsfrei als ein deterministisches Gesetz angenommen werden. Damit erhält man die allgemeine Wertbestimmtheit aller numerischen Größen und somit die ganz normale klassische Theorie. Lässt man nun aber das physikalische "tertium non datur" weg, so bekommt man eine (logisch) schwächere Theorie. Allerdings lässt sich zeigen, dass der empirische Gehalt dieser "schwachen" Theorie mit dem der ursprünglichen "starken" Theorie übereinstimmt.⁵ Dies zeigt, dass eine Theorie ohne das physikalische "tertium non datur" unter dem Aspekt ihres empirischen Gehalts (definiert im Sinne Poppers als die Menge aller empirischen Widerlegungsmöglichkeiten) ausreichend sein kann. Will man also eine Theorie mit einem ausreichenden empirischen Gehalt formulieren, so benötigt man hierfür nicht unbedingt die Annahme des physikalischen "tertium non datur".

Eine Lösung des Deutungsproblems besteht darin, eine Theorie zu formulieren, welche (mindestens) denselben empirischen Gehalt hat wie der Kopenhagener Quantenformalismus. Nach dem Gesagten lässt sich dies erreichen auch ohne die Annahme des physikalischen "tertium non datur" und somit auch ohne die Annahme der allgemeinen Wertbestimmtheit der numerischen Größen.

Mit den beiden genannten deterministischen Gesetzen, dem Monotonieprinzip und dem Ausschlussprinzip, sind somit bereits alle Beziehungen zwischen den Eigenschaften angegeben, die das Universum zu jedem einzelnen Zeitpunkt t haben kann. Wir kommen daher nun zu den Beziehungen über Raum und Zeit.

In der Quantenmechanik handelt es sich hierbei nur um eine einzige Beziehung: das Bewegungsgesetz in Form der Schrödingergleichung. Ausgehend vom Hamiltonoperator H auf dem Hilbertraum des Universums bilden wir zu jedem Zeitpunkt t wie üblich den unitären Operator

$$U_t := e^{-itH/\hbar}$$

Das Bewegungsgesetz besagt nun: Das Universum hat die Eigenschaft A zur Zeit 0 genau dann, wenn es die Eigenschaft $U_t A$ zur Zeit t hat. Der Einfachheit halber nehmen wir dabei an, dass der Zeitpunkt 0 ein Element der Zeitachse ist.

Das angegebene Bewegungsgesetz ist deterministisch und reversibel, ganz so wie das Bewegungsgesetz der klassischen Mechanik. Es gilt im allgemeinen nur für das Universum als Ganzes. Man könnte ein solches Gesetz auch für abgeschlossene Systeme fordern, aber im realen Universum ist kein echtes Teilsystem jemals vollständig abgeschlossen. Aus dem Bewegungsgesetz für das Universum lässt sich jedoch folgendes ableiten: Sind Bedingungen gegeben, unter denen die Rückwirkung eines Teilsystems auf seine Umgebung so gering ist, dass die Einwirkung der Umgebung auf das Teilsystem hierdurch nicht wesentlich beeinflusst wird, so lässt sich die Bewegung des Teilsystems annähernd durch eine eigene Schrödingergleichung beschreiben.⁶

In der Quantenfeldtheorie kann man in analoger Weise ein Feldgesetz (als Beziehung über Raum und Zeit) angeben. Auch in diesem Fall erhalten wir – in jedem raum-zeitlichen Koordinatensystem – ein deterministisches und reversibles Bewegungsgesetz über die Zeit.

Mit dem Monotonieprinzip, dem Ausschlussprinzip und dem deterministischen Bewegungsgesetz (bzw. dem Feldgesetz) ist die Definition der deterministischen Gesetze abgeschlossen. Was uns nun noch fehlt, ist das probabilistische Gesetz. Um dieses Gesetz präzise definieren zu können, müssen wir uns zunächst mit der Algebra der möglichen Fakten im gegebenen physikalischen Modell befassen.

6. Die Algebra der möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie

Das probabilistische Gesetz einer physikalischen Theorie wird angegeben durch eine Funktion, die jedem möglichen physikalischen Faktum einen Wert als seine Wahrscheinlichkeit

zuordnet. Die Menge der möglichen Fakten lässt sich – auf der Basis eines gegebenen physikalischen Modells des Universums – präzise definieren. Diese formale Definition ist notwendig, damit wir genau angeben können, auf welchem Definitionsbereich der Wahrscheinlichkeitsbegriff operiert. Ohne Eindeutigkeit in dieser Frage kann zum Beispiel die Rolle der Bell'schen Ungleichung nicht wirklich verstanden und das damit einhergehende Problem auch nicht in vernünftiger Weise gelöst werden.

Zunächst sei ω_0 die Menge aller Ereignisse, die tatsächlich eintreten. Damit ist ω_0 eine Teilmenge von \mathcal{E} und stellt den "wahren Weltablauf" dar. Jeder andere mögliche Weltablauf ω ist dann ebenfalls eine Teilmenge von \mathcal{E} . Die Menge Ω_0 aller im gegebenen Modell möglichen Weltabläufe entspricht somit der Potenzmenge von \mathcal{E} , und ω_0 ist ein Element davon.

Zu jedem möglichen Ereignis $(A,t) \in \mathcal{E}$ bezeichnen wir mit $\langle A,t \rangle_0$ die Menge jener möglichen Weltabläufe, in denen (A,t) vorkommt:

$$\langle A,t \rangle_0 := \{ \omega \in \Omega_0 \mid (A,t) \in \omega \}$$

Dieser Ausdruck steht für das mögliche Faktum, dass das mögliche Ereignis (A,t) tatsächlich eintritt. Es handelt sich dabei um eine Teilmenge von Ω_0 .

Wir bilden nun die Menge aller dieser Ausdrücke

$$\mathcal{R}_0 := \{ \langle A,t \rangle_0 \mid (A,t) \in \mathcal{E} \}$$

und dazu

$$\mathcal{A}_0 := \mathcal{A}(\mathcal{R}_0)$$

als die von \mathcal{R}_0 erzeugte σ -Algebra auf Ω_0 , d.h. als die kleinste σ -Algebra auf Ω_0 , welche alle möglichen Fakten der Form $\langle A,t \rangle_0$ enthält.

\mathcal{A}_0 stellt die gesuchte Algebra der möglichen physikalischen Fakten im gegebenen Modell dar. Ein mögliches Faktum ist dabei im Grunde nichts anderes als eine logische Kombination von Ereignissen. Auf \mathcal{A}_0 lassen sich logische Operationen ausführen. Hierzu können wir zum Beispiel für beliebige mögliche Fakten F, G und $F_j \in \mathcal{A}_0$ definieren:

$$F \wedge G := F \cap G$$

$$F \vee G := F \cup G$$

$$\neg F := \Omega_0 \setminus F$$

$$\forall_j F_j := \bigcap_j F_j$$

usw.

Innerhalb der Menge Ω_0 kann man jene Elemente auszeichnen, die den deterministischen Gesetzen entsprechen. Z.B. entspricht $\omega \in \Omega_0$ dem Monotonieprinzip, wenn für alle Unterräume A und B mit $A < B$ sowie für alle Zeitpunkte t gilt:

$$(A,t) \in \omega \Rightarrow (B,t) \in \omega$$

Es sei nun Ω die Menge aller Elemente von Ω_0 , welche dem Monotonieprinzip, dem Ausschlussprinzip und dem Bewegungsgesetz genügen. Ω stellt dann die Menge aller *physikalisch* möglichen Weltabläufe dar. Auch auf dieser Menge können wir die möglichen Fakten darstellen. Dazu sei

$$\langle A, t \rangle := \langle A, t \rangle_0 \cap \Omega \quad (\text{für alle Ereignisse } (A, t))$$

und

$$\mathcal{A} := \{ F \cap \Omega \mid F \in \mathcal{A}_0 \}$$

die Spuralgebra von \mathcal{A}_0 auf Ω . Damit ist \mathcal{A} die kleinste σ -Algebra auf Ω , welche alle Ausdrücke der Form $\langle A, t \rangle$ enthält.

Auch \mathcal{A} kann als die Algebra der möglichen physikalischen Fakten aufgefasst werden. Da \mathcal{A} jedoch definiert wird auf der Menge Ω derjenigen möglichen Weltabläufe, welche den deterministischen Gesetzen entsprechen, werden dabei mögliche Fakten nur dann voneinander unterschieden, wenn sie nicht aufgrund der deterministischen Gesetze miteinander äquivalent sind. Jedes Element von \mathcal{A} entspricht somit einer Äquivalenzklasse von Elementen von \mathcal{A}_0 , d.h. von möglichen Fakten im gegebenen Modell. Auch auf \mathcal{A} lassen sich logische Operationen wie $\wedge, \vee, \neg, \forall$ usw. definieren.

Der Sinn der Einführung der Algebra \mathcal{A} liegt in folgendem: Definiert man einen Wahrscheinlichkeitsbegriff auf \mathcal{A} , so ist damit auch eine Wahrscheinlichkeit für jedes Element von \mathcal{A}_0 gegeben. Zugleich ist aber sichergestellt, dass der Wahrscheinlichkeitsbegriff mit den deterministischen Gesetzen kompatibel ist. Insbesondere haben mögliche Fakten stets dieselbe Wahrscheinlichkeit, wenn sie aufgrund der deterministischen Gesetze äquivalent sind, und sie haben die Wahrscheinlichkeit Null, wenn sie aufgrund dieser Gesetze physikalisch unmöglich sind.

Im Folgenden werden wir von \mathcal{A} als Algebra der möglichen Fakten ausgehen und den Wahrscheinlichkeitsbegriff darauf definieren.

7. Das Problem der Bell'schen Ungleichung

Um das probabilistische Gesetz der Quantentheorie einzuführen, könnte man versuchen, ein passendes Wahrscheinlichkeitsmaß P auf der Algebra \mathcal{A} zu definieren, d.h. eine additive und auf Eins normierte Funktion von \mathcal{A} in das Intervall $[0,1]$. Von diesem Wahrscheinlichkeitsmaß würden wir erwarten, dass es bestimmte Gleichungen erfüllt, wie zum Beispiel

$$P(\langle A, t \rangle \mid \langle B, t \rangle) = \text{tr } \pi_A \pi_B / \text{tr } \pi_B$$

wobei A und B Unterräume von \mathcal{H} sind, t ein Zeitpunkt ist, tr den Spuroperator bezeichnet und π_A und π_B die zu A bzw. B gehörenden Projektionsoperatoren sind.

Es zeigt sich jedoch, dass dies nicht möglich ist. Insbesondere steht die angegebene Gleichung im Widerspruch zur Bell'schen Ungleichung, welche sich aus der Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes P ableiten lässt.⁷

Allgemeiner kann man zeigen, dass die folgenden drei Aussagen in einem logischen Widerspruch zueinander stehen:

- (1) Jedem Unterraum des Hilbertraums ist zu jedem Zeitpunkt ein Wahrheitswert zugeordnet, so dass das Monotonie- und das Ausschlussprinzip gelten (Realismus).
- (2) P ist ein Kolmogoroff'sches Wahrscheinlichkeitsmaß auf der Algebra \mathcal{A} aller möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie (Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitstheorie).
- (3) Zu einem gegebenen Zeitpunkt t lässt sich die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses $\langle A, t \rangle$ für jeden Unterraum A berechnen mit der Formel

$$P(\langle A, t \rangle) = |\pi_A \varphi|^2$$

wobei φ ein Element des Hilbertraums ist.

Dieser Widerspruch beruht darauf, dass für jedes Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitsmaß die Bell'sche Ungleichung abgeleitet werden kann und dass die angegebene Formel nicht mit dieser Ungleichung verträglich ist.⁸

Die Aussage (3) beruht auf experimentellen Ergebnissen und hat sich immer wieder bestätigt. Es besteht also ein Widerspruch zwischen der Annahme des Realismus, der Kolmogoroff'schen Wahrscheinlichkeitstheorie und den empirischen Befunden. Mitunter wird dies als Beweis dafür angesehen, dass eine objektive Realität (oder doch wenigstens eine lokale Realität) nicht existiere.

Auf den ontologischen Realismus können wir aber nicht verzichten, wenn wir das Deutungsproblem lösen wollen. Die einzige vernünftige Schlussfolgerung aus dem beschriebenen Widerspruch ist vielmehr die, dass das Kolmogoroff'sche Konzept der Wahrscheinlichkeit nicht zu den empirischen Realitäten passt. Wir müssen uns daher mit der Frage befassen, ob die Axiome der Kolmogoroff'schen Theorie gültig sind für den Wahrscheinlichkeitsbegriff im allgemeinen oder ob sie nur einen speziellen Fall darstellen.

8. Das Kolmogoroff'sche Konzept der Wahrscheinlichkeit

Die Grundforderung der Kolmogoroff'schen Wahrscheinlichkeitstheorie besteht in der Additivität der Funktion P . Aber warum sollte Wahrscheinlichkeit additiv sein? Hierfür gibt es nur einen Grund: die Gleichsetzung der Wahrscheinlichkeit mit einem Limes relativer Häufigkeiten. Da absolute Häufigkeiten sich additiv verhalten, gilt dies auch für relative Häufigkeiten und infolgedessen auch für deren Limes bei unendlich vielen Wiederholungen eines Experiments.

Für die Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit spricht nun aber zunächst einmal nichts. Es handelt sich hierbei lediglich um eine traditionelle Vorstellung aus der Zeit, als man noch glaubte, Wahrscheinlichkeit als Limes relativer Häufigkeiten definieren zu können. Eine solche Definition (über das schwache Gesetz der großen Zahlen) ist aber nicht möglich, da man den Begriff der Wahrscheinlichkeit bereits benötigt, um den Limes relativer Häufigkeiten überhaupt bilden zu können (relative Häufigkeiten konvergieren nur "mit Wahrscheinlichkeit"). Das Scheitern einer solchen Definition hat dann erst zu der axiomatischen Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs durch Kolmogoroff geführt.

Bei der Festlegung der Axiome seiner Wahrscheinlichkeitstheorie hat Kolmogoroff dann aber nicht die Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsbegriffs selbst zugrunde gelegt, sondern die Grundeigenschaft relativer Häufigkeiten, die Additivität. Implizit wurde damit an der Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit festgehalten, und als Folge der axiomatisch geforderten Additivität lässt sich diese Gleichheit dann auch als Theorem beweisen.

Es hat so den Anschein, als sei Additivität eine Eigenschaft, die der Wahrscheinlichkeit in jedem Falle zukommen müsse. Da sich der Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitsbegriff außerdem in bestimmten Zusammenhängen, insbesondere bei der Betrachtung jeweils einzelner Experimente, in der Praxis bewährt hat, scheint es keine Notwendigkeit zu geben, an der Additivität der Wahrscheinlichkeit zu zweifeln. Erst das Scheitern dieses Konzepts bei seiner Anwendung auf die Algebra der möglichen Fakten in der Quantentheorie zeigt, dass die Additivität für den Begriff der Wahrscheinlichkeit nicht einfach allgemein angenommen werden kann. Man muss vielmehr davon ausgehen, dass die Forderung der Additivität und damit die generelle Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit durch die Ergebnisse der Quantenexperimente empirisch widerlegt ist.

Bemerkung: Auch in der klassischen Mechanik gibt es ein Problem bei der Anwendung des Kolmogoroff'schen Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Sinnvollerweise muss man annehmen, dass alle Pfade im klassischen Phasenraum gleich wahrscheinlich sind. Da jeder Pfad durch seinen Anfangspunkt festgelegt ist, kann man dies mit dem Lebesguemaß auf dem Phasenraum beschreiben. Dieses Maß ist jedoch kein Wahrscheinlichkeitsmaß im Sinne Kolmogoroffs, da es nicht auf Eins normierbar ist. Auch hier zeigt sich, dass das Kolmogoroff'sche Konzept der Wahrscheinlichkeit nicht ohne weiteres in der Physik angewendet werden kann.

Die Annahme eines additiven und normierten Maßes auf der Algebra der möglichen Fakten beruht auf der üblichen, d.h. der Kolmogoroff'schen Wahrscheinlichkeitstheorie. Allerdings wird diese Theorie normalerweise nur auf die Algebra der möglichen Ergebnisse einzelner Experimente angewendet und nur hierfür hat sie sich auch in der Praxis bewährt. Ob wir ein solches Maß auch auf der Algebra aller möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie annehmen können, ist damit nicht gesagt. Wir müssen uns daher zunächst mit der Frage befassen, was *im allgemeinen* unter Wahrscheinlichkeit zu verstehen ist, und wir werden sehen, dass die Kolmogoroff'sche Theorie nur ein spezieller Fall einer Wahrscheinlichkeitstheorie ist.

9. Der allgemeine Wahrscheinlichkeitsbegriff

Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit sind im allgemeinen graduelle modale Operatoren auf der Algebra \mathcal{A} aller möglichen Fakten. Sie stehen in einer engen Analogie zu den beiden (nicht graduellen) Operatoren der Notwendigkeit und der Unmöglichkeit. Während Wahrscheinlichkeit als annähernde Notwendigkeit zu verstehen ist, bezeichnet Unwahrscheinlichkeit annähernde Unmöglichkeit. Ist z.B. ein mögliches Faktum $A \in \mathcal{A}$ extrem wahrscheinlich, so betrachten wir es als so gut wie notwendig. Ist es extrem unwahrscheinlich, so ist es so gut wie unmöglich.

Die Operatoren der Wahrscheinlichkeit bzw. der Unwahrscheinlichkeit werden (als graduelle modale Operatoren) dargestellt mithilfe von Funktionen

$$v : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Wahrscheinlichkeit, im Sinne gradueller Notwendigkeit})$$

und

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Unwahrscheinlichkeit, im Sinne gradueller (Un-) Möglichkeit})$$

Für alle $A \in \mathcal{A}$ sollte dabei stets $\mu(A) \geq 0$ sein, wobei $\mu(A) \approx 0$ bedeutet, dass A sehr unwahrscheinlich ist. In ähnlicher Weise sollte stets $v(A) \leq 1$ sein, wobei $v(A) \approx 1$ besagt, dass A sehr wahrscheinlich ist.

Zwischen dem Notwendigkeitsoperator \square und dem Möglichkeitsoperator \diamond besteht bekanntlich die Beziehung

$$\square(A) \Leftrightarrow \neg \diamond(\neg A) \quad (\text{für alle } A \in \mathcal{A})$$

Sie besagt, dass A genau dann notwendig ist, wenn die Negation $\neg A$ unmöglich ist. In Analogie hierzu erhalten wir zwischen μ und v die einfache Beziehung

$$v(A) = 1 - \mu(\neg A) \quad (\text{für alle } A \in \mathcal{A})$$

Sie besagt, dass A sehr wahrscheinlich ist, wenn die Negation $\neg A$ sehr unwahrscheinlich ist. Da sich der Operator v auf diese Weise aus dem Operator μ ableiten lässt, können wir uns im Folgenden auf die Frage beschränken, welche Eigenschaften dem Operator μ zukommen. Dabei können wir von den charakteristischen Eigenschaften des Möglichkeitsbegriffs ausgehen.

Bemerkung: In der Anwendung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs steht in aller Regel der Begriff des Unwahrscheinlichen im Vordergrund, nicht der des Wahrscheinlichen. Beispielsweise kommt es bei einem statistischen Testverfahren darauf an, dass der Fehler erster Art sehr unwahrscheinlich ist. Daher ist es sinnvoll, den Operator μ der Unwahrscheinlichkeit als Grundbegriff mit seinen charakteristischen Eigenschaften einzuführen und den Begriff der Wahrscheinlichkeit daraus durch eine Definition abzuleiten (und nicht etwa umgekehrt). Im übrigen haben die Eigenschaften des Operators μ eine einfachere und leichter verständliche Form als jene von v .

Für den Möglichkeitsoperator \diamond gelten (für alle $A, B \in \mathcal{A}$) die Beziehungen:

$$A \subset B \Rightarrow (\diamond(A) \Rightarrow \diamond(B))$$

$$\neg \diamond(A) \wedge \neg \diamond(B) \Rightarrow \neg \diamond(A \vee B)$$

Hieraus erhalten wir als charakterisierende Eigenschaften des Operators μ :

$$A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B) \quad (\text{Monotonie})$$

$$\mu(A \vee B) \leq \mu(A) + \mu(B) \quad (\text{Subadditivität})$$

Außerdem gilt stets $\mu(A) \geq 0$, und es ist sinnvoll, die Subadditivität nicht nur für zwei mögliche Fakten, sondern für eine beliebige Folge möglicher Fakten zu fordern. Damit ist μ ein sogenanntes "äußeres Maß" im Sinne der Maßtheorie, das heißt eine monotone und σ -subadditive Abbildung von \mathcal{A} nach $[0, \infty]$.

Im allgemeinen ist das Konzept der (Un-) Wahrscheinlichkeit demnach zu beschreiben durch ein äußeres Maß μ auf der Algebra \mathcal{A} der möglichen Fakten. Dieses Maß gibt zu jedem möglichen Faktum A mit $\mu(A)$ den Grad der Unwahrscheinlichkeit an. Dabei bedeutet $\mu(A) \approx 0$,

dass A sehr unwahrscheinlich ist. Mittels

$$v(A) := 1 - \mu(\neg A) \quad (\text{für alle } A \in \mathcal{A})$$

wird dazu der Begriff der Wahrscheinlichkeit definiert. Wenn $v(A) \approx 1$ ist, so ist A sehr wahrscheinlich. Außerdem können wir für alle $A, B \in \mathcal{A}$ mit $0 < \mu(B) < \infty$ definieren:

$$\mu(A | B) := \mu(A \wedge B) / \mu(B) \quad (\text{bedingte Unwahrscheinlichkeit})$$

$$v(A | B) := 1 - \mu(\neg A | B) \quad (\text{bedingte Wahrscheinlichkeit})$$

Während wir im allgemeinen für die Funktion μ (d.h. für die absolute Unwahrscheinlichkeit) keine Normierung auf Eins fordern müssen, sind bedingte Unwahrscheinlichkeiten in jedem Fall normiert und sie liegen, wie auch bedingte Wahrscheinlichkeiten, stets im Intervall $[0, 1]$. Für die praktische Anwendung sind in der Regel nur diese bedingten (Un-) Wahrscheinlichkeiten relevant.

Auf der Basis des äußeren Maßes μ lässt sich auch der Begriff der Unabhängigkeit definieren. So ist das mögliche Faktum A unabhängig von B , wenn gilt:

$$\mu(A \wedge B) = \mu(A) \cdot \mu(B)$$

Aus dem äußeren Maß μ (dem Maß der Unwahrscheinlichkeit) können wir noch einen weiteren Begriff ableiten, den des Häufigkeitsgrades, welchen wir mit P bezeichnen wollen. Der Häufigkeitsgrad wird (auf der Basis von μ) definiert über das schwache Gesetz der großen Zahlen:

$$P(A) = p \iff \forall \delta > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\#A_j/n \notin [p-\delta, p+\delta]) = 0 \quad (\text{für } A \in \mathcal{A})$$

Dabei bezeichnet der Ausdruck $\#A_j/n$ die relative Häufigkeit des Eintretens des möglichen Faktums A bei n unabhängigen Wiederholungen. In analoger Weise können auch bedingte Häufigkeitsgrade definiert werden.

Der Häufigkeitsgrad P ist im allgemeinen nicht auf der ganzen Algebra \mathcal{A} definiert. Falls P jedoch auf allen Elementen einer Teilalgebra \mathcal{A}_e definiert ist, so ist P dort (ebenso wie die relativen Häufigkeiten, auf denen P beruht) additiv und normiert und stellt somit ein Kolmogoroff'sches Wahrscheinlichkeitsmaß auf \mathcal{A}_e dar.

Man kann die Funktion v als Wahrscheinlichkeitsmaß, μ als Unwahrscheinlichkeitsmaß und P als Häufigkeitsmaß bezeichnen. Das Häufigkeitsmaß beschreibt die bei Wiederholungen von Experimenten zu erwartenden Häufigkeiten der möglichen Ergebnisse und kann deshalb auch als "Häufigkeitserwartung" bezeichnet werden.

Bei dem hier beschriebenen Konzept der Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Verallgemeinerung der Kolmogoroff'schen Theorie, da jedes Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitsmaß ein spezielles äußeres Maß ist.

Der Unterschied zwischen der Kolmogoroff'schen und der hier dargestellten allgemeineren Theorie besteht darin, dass im Konzept von Kolmogoroff nicht zwischen Wahrscheinlichkeit,

Unwahrscheinlichkeit und Häufigkeit unterschieden wird. Vielmehr werden alle diese Begriffe durch dieselbe Funktion P dargestellt, d.h. es wird von der Gleichung

$$\mu = \nu = P$$

ausgegangen. Diese Gleichung wollen wir als *Kolmogoroff'sche Hypothese* bezeichnen. Die Theorie von Kolmogoroff stellt somit jenen speziellen Fall einer Wahrscheinlichkeitstheorie dar, in dem von der Annahme ausgegangen wird, dass Wahrscheinlichkeiten und zu erwartende Häufigkeiten miteinander identifiziert werden können. Insofern handelt es sich bei der Kolmogoroff'schen Theorie eigentlich um eine Häufigkeitstheorie.

Bemerkung: Der empirische Gehalt einer deterministischen Theorie besteht darin, dass die Theorie durch empirische Befunde widerlegt werden kann. Hierzu muss man ein empirisches Material beobachten, das nach der Theorie unmöglich ist. Ähnliches gilt für eine probabilistische Theorie. Sie ist dann widerlegt, wenn ein empirisches Material beobachtet wird, das nach dieser Theorie extrem unwahrscheinlich ist. Die Widerlegung einer probabilistischen Theorie kann dabei stets nur zu einem gewissen Grad erfolgen. Dies gilt unabhängig davon, ob wir den hier eingeführten allgemeinen oder den spezielleren Kolmogoroff'schen Wahrscheinlichkeitsbegriff zugrunde legen.

– Anmerkung –

Im Rahmen des Kolmogoroff'schen Konzepts der Wahrscheinlichkeit wird ein Wahrscheinlichkeitswert von $p \in [0,1]$ für ein bestimmtes Ergebnis eines Experiments so verstanden, dass man bei N unabhängigen Wiederholungen des Experiments etwa $N \cdot p$ "Treffer" erzielen wird. Dies wird als die definierende Eigenschaft des Wahrscheinlichkeitsbegriffs angesehen.

Für Wahrscheinlichkeiten in der Größenordnung von $p = 1/6$ oder auch $p = 10^{-6}$ spricht zunächst nichts gegen diese Auffassung. In vielen physikalisch relevanten Fällen hat man es jedoch mit sehr viel kleineren Wahrscheinlichkeiten zu tun. So ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich in einem Glas mit lauwarmem Wasser spontan eine Aufteilung in einen oberen Bereich mit heißem und einen unteren Bereich mit kaltem Wasser bildet, sicherlich viel kleiner als 10^{-100} .

Bei einer solch kleinen Wahrscheinlichkeit müsste man das Experiment mehr als 10^{100} mal wiederholen, um eine Trefferzahl ermitteln zu können, die nicht einfach immer nur gleich Null ist. Im realen (endlichen) Universum ist es aber gar nicht möglich, ein Experiment 10^{100} mal zu wiederholen. In diesem Fall macht es daher keinen Sinn, den Wert der Wahrscheinlichkeit mit einer relativen Häufigkeit zu begründen.

Die der Kolmogoroff'schen Theorie zugrundeliegende Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit erweist sich hier – auch ganz unabhängig von dem Problem der Bell'schen Ungleichung in der Quantentheorie – als wenig sinnvoll.

10. Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der Physik

Die Kolmogoroff'sche Hypothese muss, bezogen auf den Wahrscheinlichkeitsbegriff auf der Algebra \mathcal{A} aller möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie, als empirisch widerlegt angesehen werden. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass sich aus ihr zunächst die Additivität der Wahrscheinlichkeit und daraus die Bell'sche Ungleichung ableiten lässt, welche – wie wir gesehen haben – im Widerspruch zur empirischen Realität steht.

Die Situation ist hier ganz dieselbe wie im Falle der allgemeinen Relativitätstheorie: Obwohl die euklidische Geometrie (als Geometrie des realen physikalischen Raumes, nicht als rein mathematische Theorie) seit Jahrhunderten als wahr angesehen wurde, steht sie doch im Widerspruch zu den empirischen Tatsachen. Der reale Raum erweist sich als nicht euklidisch, und das bedeutet, dass das Parallelenaxiom darin keine Gültigkeit hat: Es gibt nicht zu jeder "geraden" (d.h. geodätischen) Linie und zu jedem Punkt eine Parallele.

In ähnlicher Weise erweist sich die Annahme der Additivität des Wahrscheinlichkeitsbegriffs (welche auf der Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit beruht) als unhaltbar angesichts der empirischen Realität. So wie die euklidische Geometrie durch eine allgemeinere Geometrie ersetzt werden muss, weil sie zur Wirklichkeit nicht passt, so muss auch die Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitstheorie vernünftigerweise ersetzt werden durch eine allgemeinere Theorie der Wahrscheinlichkeit.

Nicht vernünftig ist es hingegen, an der Kolmogoroff'schen Hypothese festzuhalten, welche weder a priori besonders plausibel ist noch zu den Realitäten passt, und daraus solche absonderlichen Schlussfolgerungen zu ziehen wie zum Beispiel die, es gebe überhaupt keine objektive Realität und das Universum sei lediglich "Information" (was immer damit dann gemeint sein soll).

Es zeigt sich somit, dass das Problem der Bell'schen Ungleichung nichts zu tun hat mit einer "Merkwürdigkeit" der Quantentheorie. Es handelt sich vielmehr um ein Problem der Wahrscheinlichkeitstheorie, konkret darum, dass ein unpassendes Konzept der Wahrscheinlichkeit zugrunde gelegt wird.

Nach dem Gesagten ist das probabilistische Gesetz der Physik zu beschreiben durch die Angabe eines äußeren Maßes μ auf der Algebra \mathcal{A} der möglichen Fakten. Im Falle der klassischen Physik wird dieses Gesetz angegeben mittels des Lebesguemaßes auf dem Phasenraum. Auf die Definition eines passenden äußeren Maßes für den Fall der Quantentheorie gehen wir im Folgenden ein.

11. Das probabilistische Gesetz der Quantentheorie

Bei der Definition des äußeren Maßes auf der Algebra \mathcal{A} der möglichen Fakten im Modell der Quantentheorie gehen wir von folgendem Stetigkeitsprinzip aus: Wenn $(A_1, t_1), \dots, (A_n, t_n)$ eine Folge möglicher Ereignisse ist, so ist das mögliche Faktum $\langle A_1, t_1 \rangle \wedge \dots \wedge \langle A_n, t_n \rangle$ dann

sehr unwahrscheinlich, wenn es Eigenschaften B_1, \dots, B_n des Universums gibt, so dass einerseits $B_j \approx A_j$ ist (für alle j) und andererseits das mögliche Faktum $\langle B_1, t_1 \rangle \wedge \dots \wedge \langle B_n, t_n \rangle$ aufgrund der deterministischen Gesetze der Theorie unmöglich ist.

Ein äußeres Maß auf \mathcal{A} , das diesem Prinzip entspricht, kann wie folgt konstruiert werden: Für jeden Operator L auf dem Hilbertraum \mathcal{H} wird mit

$$|L| := (\text{tr } LL^*)^{1/2}$$

die (euklidische) Norm definiert. Für beliebige Unterräume A und B von \mathcal{H} sei dann

$$\delta(A, B) := |\pi_B \perp \pi_A|$$

Ein kleiner Wert von $\delta(A, B)$ bedeutet, dass A annähernd ein Unterraum von B ist.

Es wird sodann eine Funktion ρ definiert, die für jede Folge A_1, \dots, A_n von Eigenschaften die folgende Gleichung erfüllt:

$$\rho(\forall_j \langle A_j, 0 \rangle) = \inf \{ \sum_j \delta(A_j, D_j) \mid D_1, \dots, D_n \in \mathcal{H} \text{ und die } D_j \text{ sind gemeinsam orthogonal} \}$$

Dabei steht der Ausdruck $\forall_j \langle A_j, 0 \rangle$ für das mögliche Faktum, dass alle Eigenschaften A_j zum Zeitpunkt 0 gegeben sind. μ wird nun definiert als das maximale äußere Maß auf \mathcal{A} , für welches gilt:

$$\mu(\forall_j \langle A_j, 0 \rangle) \leq \rho(\forall_j \langle A_j, 0 \rangle)^2 \quad (\text{für beliebige Eigenschaften } A_1, \dots, A_n)$$

Das probabilistische Gesetz der Quantentheorie ist damit angegeben. Für das äußere Maß μ lassen sich die zu erwartenden Aussagen ableiten, zum Beispiel gilt

$$\mu(\langle A, t \rangle \mid \langle B, t \rangle) = \text{tr } \pi_A \pi_B / \text{tr } \pi_B$$

für jeden Zeitpunkt t und für alle Unterräume A und B von \mathcal{H} mit $0 < \dim B < \infty$.⁹

Das äußere Maß μ wird hier widerspruchsfrei über eine Definition eingeführt. Daher gibt es an dieser Stelle kein Problem mit der Bell'schen Ungleichung. Darüber hinaus lässt sich die logische Konsistenz der gesamten bisher formulierten Theorie formal beweisen. Somit gibt es auch kein Problem mit irgendeinem anderen möglichen No-Go-Theorem.¹⁰

Bemerkung: Die Tatsache, dass es hier kein Problem mit der Bell'schen Ungleichung gibt, ist folgendermaßen zu verstehen: Zwar ist μ auf der ganzen Algebra \mathcal{A} definiert, d.h. für jedes mögliche Faktum im Modell der Quantentheorie. Das äußere Maß μ ist jedoch nicht notwendigerweise additiv und folglich gilt die Bell'sche Ungleichung hierfür nicht. Ein Häufigkeitsgrad P ist zwar stets additiv, allerdings immer nur dort, wo er auch definiert ist, z.B. auf der Algebra \mathcal{A}_e der möglichen Ergebnisse eines bestimmten Experiments. \mathcal{A}_e ist in diesem Fall nur eine Teilalgebra von \mathcal{A} . Für P gilt dann zwar die Bell'sche Ungleichung, aber nur beschränkt auf diese Teilalgebra. Eine Bell'sche Ungleichung erhalten wir damit nur für jedes Experiment einzeln, und dies führt zu keinem Widerspruch.

Mit der Definition des Modells und der Angabe der deterministischen Gesetze sowie des probabilistischen Gesetzes ist die Theorie abgeschlossen. Es handelt sich um eine ontologisch realistische Theorie des Quantenuniversums und seiner Eigenschaften. Bei allen weiteren

Überlegungen geht es nur noch um die Anwendung dieser Theorie auf bestimmte Situationen, beispielsweise auf Experimente und ihre möglichen Ergebnisse. Erst in diesem Rahmen wird der Quantenzustand definiert und bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten experimenteller Resultate angewendet. Ziel der Überlegungen ist es, die Anwendbarkeit des Kopenhagener Formalismus aus der gegebenen Theorie abzuleiten. Damit wird dann gezeigt, dass es sich bei dieser Theorie um eine Lösung des Deutungsproblems handelt.

12. Definition der Quantenzustände

Ein (bedingter) Quantenzustand lässt sich definieren für jedes Teilsystem Q des Universums, für jeden Zeitpunkt t und für jede Bedingung \mathcal{B} . Eine Bedingung ist dabei eine endliche Folge $(B_1, t_1), \dots, (B_n, t_n)$ von möglichen Ereignissen. Handelt es sich um die leere Folge (d.h. um den Fall $n = 0$), so erhalten wir den absoluten Zustand. Als Bedingung kommt in der praktischen Anwendung insbesondere die Beschreibung einer experimentellen Situation in Frage. Eine solche Beschreibung besteht stets in der Angabe einer endlichen Folge von Ereignissen. Aber auch das empirische Wissen eines Subjekts kann mit einer derartigen Folge von Ereignissen beschrieben werden.

Ist Q ein Teilsystem des Universums, so lässt sich der Hilbertraum des Universums als Tensorprodukt darstellen:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

Dabei ist \mathcal{H}_Q der Hilbertraum des Teilsystems Q und \mathcal{H}_{Q^-} der Hilbertraum für den "Rest der Welt", den wir mit Q^- bezeichnen.

Um den bedingten Quantenzustand zu definieren, seien nun:

$$A_j := U_{-t_j} B_j \quad (\text{für } \mathcal{B} = ((B_1, t_1), \dots, (B_n, t_n)) \text{ und } j = 1, \dots, n)$$

$$L := \pi_{A_n} \dots \pi_{A_1}$$

$$W := LL^* / \text{tr}(LL^*) \quad (\text{mit der Adjungierten } L^* \text{ zu } L)$$

$$W_t := U_t W U_{-t}$$

sowie

$$W_{Q,t|\mathcal{B}} := \text{tr}_Q[W_t]$$

Hierbei bezeichnet tr_Q die Bildung der partiellen Spur auf dem Hilbertraum des Teilsystems.

$W_{Q,t|\mathcal{B}}$ ist der bedingte Quantenzustand von Q zur Zeit t unter der Bedingung \mathcal{B} . Man kann sagen, dass dieser Zustand durch die Bedingung \mathcal{B} *präpariert* wird.

Bemerkung: In der Definition des Quantenzustands stellt A_j die Transformation der Bedingung B_j auf den Zeitpunkt 0 dar (Anwendung der Schrödingergleichung). Der Operator L fasst die transformierten Bedingungen zu einem Term zusammen. W ist der bedingte Zustand des Universums zur Zeit 0 und W_t der entsprechende Zustand zur Zeit t .

Für den *absoluten* Quantenzustand erhalten wir einfach

$$W_{Q,t|\emptyset} = I_Q / \text{tr } I_Q$$

wobei \emptyset die "leere Folge" und I_Q den identischen Operator auf \mathcal{H}_Q darstellt. Absolute Quantenzustände spielen in der praktischen Anwendung allerdings keine Rolle.

Der Quantenzustand $W_{Q,t|\mathcal{B}}$ ist stets ein statistischer Operator. Falls dieser Operator den Rang Eins hat, kann er mit einem Vektor $\varphi \in \mathcal{H}$ als

$$W_{Q,t|\mathcal{B}} = \varphi \varphi^*$$

dargestellt werden. In diesem Fall sprechen wir von einem *reinen* Zustand. Solche reinen Quantenzustände kommen in der Praxis allerdings nur näherungsweise vor.

Bemerkung: Die hier definierten Quantenzustände sind normiert in dem Sinne, dass ihre Spur gleich Eins ist. Die Definition kann allerdings nur dann erfolgen, wenn der dabei auftretende Ausdruck $\text{tr}(LL^*)$ einen positiven und endlichen Wert hat. Der Fall, dass dieser Ausdruck den Wert Null hat, ist in der Praxis nicht von Bedeutung. Für den Fall eines unendlichen Wertes muss man auf die Normierung verzichten; es gibt in diesem Fall keinen *normierten* Quantenzustand. Allerdings kann man unter bestimmten Umständen auch einen nicht normierten Quantenzustand verwenden, um experimentelle Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen.

Bemerkung: Die in der Definition der bedingten Quantenzustände auftretenden Projektionsoperatoren sind im allgemeinen nicht miteinander vertauschbar. Der definierte Zustand hängt daher von der Reihenfolge der Bedingungen ab. Bei den Zuständen, die zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse von Experimenten verwendet werden, ist hier in der Regel die zeitliche Reihenfolge zugrunde zu legen.

Bemerkung: Die bei der Definition eines bedingten Quantenzustands auftretenden Bedingungen beziehen sich im allgemeinen nicht auf das betrachtete Teilsystem Q , sondern auf andere Teile des Universums. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, den Quantenzustand – im Sinne eines Zustandsrealismus – als eine physikalische Eigenschaft des Teilsystems zu interpretieren. Für ein Teilsystem Q gibt es im übrigen zu einem Zeitpunkt t nicht etwa "den Quantenzustand", sondern viele bedingte Quantenzustände zugleich. Auch deshalb kann man nicht von "dem Quantenzustand" als einer physikalischen Eigenschaft sprechen.

In der klassischen Theorie kann man (analog zu den Quantenzuständen) einen probabilistischen Zustand definieren. Dazu muss man lediglich die Unterräume des Hilbertraums durch messbare Teilmengen des Phasenraums, Projektionsoperatoren durch Indikatorfunktionen, die Schrödingergleichung durch das klassische Bewegungsgesetz und die (partielle) Spurbildung durch (partielle) Integration mit dem Lebesguemaß ersetzen. Ein probabilistischer Zustand ist in diesem Fall eine Dichtefunktion auf dem Phasenraum. Wie in der Quantentheorie lassen sich diese probabilistischen Zustände dazu nutzen, Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ergebnisse von Experimenten vorherzusagen.¹¹

Probabilistische Zustände sind keine physikalischen Eigenschaften der betrachteten Teilsysteme des Universums, und sie stellen auch keine vollständige Beschreibung dieser Systeme dar. Es handelt sich vielmehr um reine *Rechengrößen*, mit denen sich Wahrscheinlichkeiten

berechnen lassen. Dasselbe gilt für Quantenzustände; bei ihnen handelt es sich einfach nur um die probabilistischen Zustände der Quantentheorie.

Beschreibt die Bedingung \mathcal{B} (als Folge von Ereignissen) ein bestimmtes Experiment, so erlaubt der zugehörige bedingte Quantenzustand die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse dieses Experiments. Beschreibt die Bedingung \mathcal{B} hingegen das Wissen eines Subjekts, so gibt der zugehörige bedingte Quantenzustand an, was das Subjekt über das Teilsystem Q zur Zeit t weiß. Dasselbe gilt für die probabilistischen Zustände der klassischen Theorie.

13. Deterministische und probabilistische Zustände

Im Fall der klassischen Theorie wird jedes System (und so auch das Universum als ganzes) vollständig beschrieben durch seinen deterministischen Zustand. Die Menge aller dieser möglichen Zustände bildet den Phasenraum Z . Ein derartiger Zustand entspricht einer Menge von physikalischen Eigenschaften (z.B. den Orten und Impulsen der Teilchen im Fall der Mechanik), von denen alle anderen Eigenschaften (wie z.B. die kinetische Energie) funktional abhängig sind. Insofern entspricht jede physikalische Eigenschaft einer Abbildung vom Zustandsraum Z nach \mathbb{R} .

Dieses Konzept des Zustands lässt sich verallgemeinern. Unter einem deterministischen Zustand ist allgemein eine Menge von Eigenschaften zu verstehen, von denen alle anderen Eigenschaften funktional abhängig sind. Ein derartiger Zustand stellt stets eine vollständige Beschreibung des Systems dar.

So kann man auch in der Quantentheorie einen deterministischen Zustand definieren. Dazu betrachtet man die Menge \mathcal{U} aller faktischen Eigenschaften, d.h. die Menge der abgeschlossenen linearen Unterräume des Hilbertraums. Eine vollständige Beschreibung des Systems ist dann gegeben, wenn zu jedem $A \in \mathcal{U}$ der Wahrheitswert festgelegt ist. Ein Zustand ist somit eine Abbildung $z^* : \mathcal{U} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$. Allerdings entspricht nicht jede derartige Abbildung einem Zustand. Vielmehr ist z^* nur dann ein physikalisch möglicher Zustand, wenn z^* dem Monotonieprinzip und dem Ausschlussprinzip genügt.

Bemerkung: Die Abbildung $z^* : \mathcal{U} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$ entspricht dem Monotonieprinzip, wenn für alle $A, B \in \mathcal{U}$ gilt:

$$A < B \Rightarrow (z^*(A) = \text{wahr} \Rightarrow z^*(B) = \text{wahr})$$

Sie entspricht dem Ausschlussprinzip, wenn für jede Folge $A_j \in \mathcal{U}$ gilt:

$$A_j \text{ gemeinsam orthogonal} \Rightarrow \exists_j (z^*(A_j) = \text{falsch})$$

Es sei nun Z^* die Menge aller $z^* : \mathcal{U} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$, welche diesen beiden Prinzipien entsprechen. Dies ist der deterministische Zustandsraum der Quantentheorie. Er lässt sich sowohl für das Universum als ganzes als auch für jedes Teilsystem bilden. Jedes Element des Zustandsraums stellt eine vollständige Beschreibung des Systems dar, durch die alle physikalischen Eigenschaften festgelegt sind. Insbesondere ist bei gegebenem Zustand zu jeder numerischen Größe festgelegt, ob sie einen Wert hat und wenn ja, welchen. Für den Fall des

Universums als ganzem erhält man mit der Schrödingergleichung ein deterministisches und reversibles Gesetz für die Bewegung des Zustands über die Zeit, ganz so wie auch im Fall der klassischen Theorie.

Diese Konstruktion eines Zustandsraums lässt sich für jede ontologisch realistische Theorie durchführen, insbesondere auch für die klassische Theorie. In diesem Fall wird Z^* definiert als die Menge aller Abbildungen $z^* : \mathcal{U} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$, die dem Monotonieprinzip, dem Ausschlussprinzip und dem physikalischen "tertium non datur" entsprechen. \mathcal{U} ist dabei die Algebra aller (Borel-) messbaren Teilmengen des Phasenraums.

Für jedes Element z des Phasenraums sei $z^* : \mathcal{U} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$ definiert durch:

$$(z^*(A) = \text{wahr}) \Leftrightarrow z \in A \quad (\text{für alle } A \in \mathcal{U})$$

Man kann zeigen, dass auf diese Weise eine eindeutige Beziehung zwischen dem Phasenraum Z und dem hier definierten Zustandsraum Z^* hergestellt wird. Die Beschreibung eines klassischen Systems auf der Basis des Phasenraums ist daher vollkommen äquivalent zu der Beschreibung auf der Basis von Z^* .¹²

Ein Element $z^* \in Z^*$ stellt, ebenso wie ein Punkt z im Phasenraum, einen deterministischen Zustand dar, das heißt, es entspricht einer Menge von (faktischen) Eigenschaften, aus denen sich alle anderen Eigenschaften ableiten lassen. Zwar ist dieses Konzept des Zustands weniger anschaulich als dasjenige des Phasenraums, aber letztlich handelt es sich hier nur um zwei völlig äquivalente Wege, ein System vollständig zu beschreiben.

Wir stellen somit fest, dass es in der Quantentheorie – ebenso wie im klassischen Fall – einen deterministischen Zustand gibt, der das System vollständig beschreibt. In beiden Fällen bewegt sich der Zustand des Universums aufgrund der Bewegungsgleichung in einer deterministischen und reversiblen Weise. In beiden Theorien gibt es außerdem zu jeder Bedingung einen bedingten probabilistischen Zustand. In der Quantentheorie ist dieser probabilistische Zustand nichts anderes als der Quantenzustand.

Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Theorien: Im Falle der klassischen Theorie entspricht ein reiner probabilistischer Zustand einer Dichtefunktion auf dem Phasenraum, die auf einen Punkt konzentriert ist. Damit entspricht er auch einem deterministischen Zustand. Das gilt in der Quantentheorie so nicht. Dort ist ein reiner Quantenzustand lediglich ein statistischer Operator vom Rang Eins. Ein solcher legt nicht für jeden Unterraum des Hilbertraums einen Wahrheitswert fest und er entspricht daher auch keinem deterministischen Zustand. Ein reiner Quantenzustand (oder eine Wellenfunktion) stellt daher niemals eine vollständige Beschreibung des Quantensystems dar, wie vielfach zu Unrecht angenommen wird.

Bemerkung: Jedes Ereignis wird beschrieben durch den Zeitpunkt t seines Eintretens und durch seine Form. Diese Form wird durch einen Unterraum A des Hilbertraums angegeben. Ist der Unterraum nun eindimensional, ist also $A = [\varphi]$ mit einer Wellenfunktion φ , so beschreibt φ (zusammen mit t) das Ereignis vollständig. In diesem Fall stellt eine Wellenfunktion eine vollständige Beschreibung dar. Hier wird allerdings nicht ein Quantensystem vollständig beschrieben, sondern ein Ereignis.

Wir wollen hier noch auf den Fall eines bedingten Quantenzustands eingehen, bei dem in der Bedingung das empirische Wissen eines Subjekts steht. Dieses Wissen entspricht einer endlichen Folge von Ereignissen. In diesem Fall beschreibt der Zustand das Wissen des Subjekts über das Quantensystem. Handelt es sich nun um einen reinen Zustand, so haben wir es mit einem maximal möglichen Wissen zu tun. Allerdings ist jedes reale Subjekt endlich und es hat folglich auch nur ein endliches Wissen. Auch das maximal mögliche Wissen eines realen Subjekts stellt daher niemals eine vollständige Beschreibung des Systems dar. Eine solche entspräche vielmehr dem Wissen des Laplace'schen Dämons, also einem unendlichen Wissen.

Die mangelnde Unterscheidung zwischen dem maximal möglichen Wissen endlicher Subjekte einerseits und einer vollständigen Beschreibung eines Systems andererseits hat in der Vergangenheit für einige Verwirrung bei der Interpretation des Quantenzustands gesorgt. Auch die implizite Gleichsetzung (bzw. die Verwechslung) der Rolle des deterministischen Zustands der klassischen Theorie mit derjenigen des probabilistischen Zustands der Quantentheorie (d.h. des Quantenzustands) hat hierzu beigetragen.

Mit diesen Überlegungen ist die Rolle der verschiedenen Arten von Zuständen – und insbesondere auch der ontologische Status des Quantenzustands – vollständig aufgeklärt. In Bezug auf den Quantenzustand gibt es hier kein Deutungsproblem mehr.

14. Die Vereinbarkeit von Determinismus und Probabilismus

Mitunter wird behauptet, ein wesentlicher Unterschied zwischen der klassischen Theorie und der Quantentheorie liege darin, dass der Zufall in beiden Theorien eine andere Rolle spiele. In der klassischen Theorie sei Wahrscheinlichkeit nur deshalb relevant, weil wir als Subjekte keine vollständige Information über ein System haben. Hingegen soll die Quantentheorie in einem elementaren Sinn probabilistisch sein, d.h. von einem Zeitpunkt zum nächsten soll es objektiv einen zufälligen Übergang geben. Es war diese Vorstellung, die von Einstein abgelehnt wurde mit der Bemerkung: "Gott würfelt nicht!"

Tatsächlich liegen aber in beiden Theorien dieselben Verhältnisse vor. Für das Universum als ganzes haben wir in beiden Fällen – gewissermaßen auf der mikroskopischen Ebene – ein deterministisches Gesetz über die Zeit, d.h. von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Dies können wir als "mikroskopischen Determinismus" bezeichnen.

Der Wahrscheinlichkeitsbegriff wird nun – in der Quantentheorie ebenso wie in der klassischen Theorie – definiert auf der Menge Ω der physikalisch möglichen Weltabläufe, d.h. jener Weltabläufe, die dem deterministischen Bewegungsgesetz entsprechen. Damit erhalten wir zusätzlich ein probabilistisches Gesetz.

Da jeder Weltablauf bereits durch seinen (deterministischen) Anfangszustand festgelegt ist, kann das probabilistische Gesetz auf der Menge der möglichen Anfangszustände definiert werden. Wir können es daher als "initiales Wahrscheinlichkeitsgesetz" bezeichnen. Dabei ist es (in beiden Theorien) gleichgültig, welchen Zeitpunkt wir als den "Anfangszeitpunkt" wählen.

Für den Übergang von einem makroskopischen Ereignis (B,s) zu einem späteren Ereignis (A,t) erhalten wir auf dieser Basis eine Übergangswahrscheinlichkeit. Im Fall der klassischen Theorie ist z.B. einfach

$$P(\langle A,t \rangle | \langle B,s \rangle) = \lambda(A \cap \beta_{s,t}(B)) / \lambda(\beta_{s,t}(B))$$

wobei λ das Lebesguemaß ist und die Abbildung

$$\beta_{s,t} : Z \rightarrow Z$$

den Übergang der deterministischen Zustände von s nach t aufgrund des klassischen Bewegungsgesetzes beschreibt.

Der mikroskopische Determinismus – zusammen mit dem initialen Wahrscheinlichkeitsgesetz – ergibt auf diese Weise einen makroskopischen Übergangs-Probabilismus, d.h. wir erhalten bedingte Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten eines makroskopischen Ereignisses, wenn ein oder mehrere andere makroskopische Ereignisse gegeben sind.

Weder in der klassischen Theorie noch in der Quantentheorie gibt es somit irgendeinen Widerspruch zwischen dem Bestehen eines deterministischen Bewegungsgesetzes und der Existenz eines probabilistischen Gesetzes, zwischen Determinismus und Probabilismus.

Bemerkung: Das deterministische Bewegungsgesetz gilt stets nur für abgeschlossene Systeme. Damit gilt es nur für das Universum als ganzes, da dies das einzige wirklich abgeschlossene System ist. Da eine vollständige Beschreibung eines echten Teilsystems des Universums niemals eine vollständige Beschreibung des Gesamtsystems darstellt, zeigen derartige Teilsysteme stets ein zufälliges Verhalten.

Zusammenfassend können wir sagen: Es gibt keinen Gegensatz zwischen Determinismus und Probabilismus. Vielmehr ergibt sich aus einem mikroskopischen Determinismus zusammen mit einem initialen Probabilismus ein makroskopischer Übergangs-Probabilismus. Dies gilt sowohl für die klassische als auch für die Quantentheorie.

In beiden Fällen spielt das Unwissen der Subjekte die gleiche Rolle: Da ein solches Subjekt nicht alle Eigenschaften des Universums kennt, kann es stets nur ein probabilistisches Wissen über das künftige Geschehen haben, und aus diesem Grunde interessiert es sich für die Wahrscheinlichkeiten, die das probabilistische Gesetz angibt. Der Laplace'sche Dämon hingegen, der den (deterministischen) Anfangszustand kennt, der also weiß, welche der möglichen Ereignisse zum Zeitpunkt 0 tatsächlich eingetreten sind, kann alle zukünftigen Ereignisse vorhersagen. Für das probabilistische Gesetz interessiert er sich deshalb nicht.

In der Quantentheorie spielt der Wahrscheinlichkeitsbegriff damit genau dieselbe Rolle wie im Fall der klassischen Theorie; es gibt in diesem Punkt keinen Unterschied zwischen Quantentheorie und klassischer Theorie.

15. Die Initialbedingung

Wir wenden uns nun der Frage zu, wie sich der Kopenhagener Quantenformalismus aus der hier formulierten Theorie ableiten lässt. Dieser Formalismus bezieht sich auf die Präparierung und Beschreibung von Quantensystemen, auf Messungen, die sich daran durchführen lassen,

und auf die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die einzelnen möglichen Ergebnisse bei diesen Messungen herauskommen. Kurz gesagt: Der Quantenformalismus bezieht sich auf Experimente und ihre Resultate.

Voraussetzung für die Anwendung des Quantenformalismus auf ein Experiment ist, dass das Experiment zu einem Zeitpunkt t auswertbar ist. Dazu müssen sowohl die Voraussetzungen als auch die Ergebnisse des Experiments zur Zeit t in makroskopischer Weise dokumentiert sein. Wir müssen uns daher mit der Frage befassen, was ein Dokument überhaupt ist, unter welchen Voraussetzungen Dokumentbeziehungen bestehen und wann ein Dokument makroskopisch ist.

Dokumentbeziehungen kommen nur in einem Universum zustande, welches sich nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Für das reale Universum trifft dies zu, es ist gekennzeichnet von einer beständigen Zunahme der Entropie. Ohne diese Entropiezunahme, welche wir als "Zeitpfeil" erleben, wäre weder eine biologische Evolution auf der Erde möglich, noch könnte es Subjekte geben, die die sie umgebende Welt wahrnehmen.

Wir sind daher gezwungen anzunehmen, dass das Universum zu einem frühen Zeitpunkt (ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir diesen Zeitpunkt als 0 annehmen) eine geringe Entropie aufgewiesen hat. Diese Annahme ist zu beschreiben durch eine Eigenschaft, die wir als "Initialeigenschaft" bezeichnen wollen. Quantentheoretisch wird diese Eigenschaft als Unterraum UR des Hilbertraums des Universums modelliert. Das Ereignis, welches darin besteht, dass die Eigenschaft UR zur Zeit 0 gegeben war – d.h. das Ereignis $(UR,0)$ – kann als "Initialbedingung" bezeichnet werden.

Angesichts des reversiblen Bewegungsgesetzes kann die Tatsache des gerichteten Zeitablaufs im realen Universum (das heißt der Zeitpfeil) nur erklärt werden durch die Annahme einer solchen Initialbedingung. Sie drückt aus, dass das Universum zum Zeitpunkt 0 weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt war und erklärt damit auch die noch immer andauernde Zunahme der Entropie im Universum.

Bemerkung: In der klassischen Physik muss man ebenso von einer Initialeigenschaft ausgehen. Sie entspricht dort einer Teilmenge des Phasenraums.

16. Makroskopische Dokumente

Eine Eigenschaft wird als "makroskopisch" bezeichnet, wenn sie von makroskopischen Subjekten – wie wir es sind – unmittelbar wahrgenommen werden kann. In Abschnitt 4. haben wir gezeigt, dass alle makroskopischen Eigenschaften durch paarweise miteinander vertauschbare Unterräume modelliert werden können. Die Menge der makroskopischen Eigenschaften zeichnet sich generell dadurch aus, dass ihre Elemente (als Unterräume des Hilbertraums) paarweise miteinander vertauschbar sind.

Bemerkung: Im Rahmen einer reinen Quantenmechanik ergibt sich die Vertauschbarkeit der makroskopischen Eigenschaften aus der Tatsache, dass makroskopische Subjekte stets nur

"grobe" Orts-Impuls-Eigenschaften, die weit von der Unschärferelation "entfernt" sind, unmittelbar wahrnehmen können.

Ein *Ereignis* wird als makroskopisch bezeichnet, wenn es darin besteht, dass eine makroskopische Eigenschaft zu einem Zeitpunkt t vorhanden ist. Unter einem makroskopischen *Dokument* ist ein makroskopisches Ereignis zu verstehen, das mit dem dokumentierten Ereignis in einer Dokumentbeziehung steht.

Soll ein makroskopisches Ereignis (D,t) Dokument für ein anderes (in der Regel früheres) Ereignis (A,s) sein, so besteht die dafür erforderliche Dokumentbeziehung normalerweise nur unter einer oder mehreren Bedingungen. Hierbei handelt es sich um eine Folge von Ereignissen, etwa $(E_0,t_0), \dots, (E_k,t_k)$. Die bedingte Dokumentbeziehung besteht nun genau dann, wenn mit den Abkürzungen

$$A' := U_{-s} A$$

$$D' := U_{-t} D$$

$$B_j := U_{-t_j} E_j \quad (\text{für } j = 0, \dots, k)$$

die Gleichung

$$\pi_{A'} \pi_{B_k} \dots \pi_{B_0} = \pi_{D'} \pi_{B_k} \dots \pi_{B_0}$$

erfüllt ist. Derartige Dokumentbeziehungen bestehen in der Praxis stets nur näherungsweise. Die Erinnerung makroskopischer Subjekte beruht ebenfalls auf dem Vorhandensein von Dokumenten, z.B. auf Gedächtnisspuren im Gehirn.

Bemerkung: Dass die angegebene Definition für (bedingte) Dokumentbeziehungen sinnvoll ist, kann auf verschiedene Weise begründet werden, u.a. mittels der in Abschnitt 4. beschriebenen klassischen Approximation.¹³

Bemerkung: Die hier diskutierten Dokumentbeziehungen sind bidirektional: Sie erlauben den Schluss von einem Dokument (D,t) auf das dokumentierte Ereignis (A,s) , aber ebenso umgekehrt. Wenn nun A ein Unterraum von C ist, so kann (auf der Basis des Monotonieprinzips) von dem Dokument (D,t) auch auf das Ereignis (C,s) geschlossen werden. Der umgekehrte Schluss ist hierfür allerdings nicht möglich. Zwischen (D,t) und (C,s) besteht in diesem Fall nur eine *unidirektionale* Dokumentbeziehung. Sie ist charakterisiert durch die Gleichung

$$\pi_{(C)^\perp} \pi_{D'} \pi_{B_k} \dots \pi_{B_0} = 0 \quad (\text{mit der Abkürzung } C' := U_{-s} C)$$

17. Empirische Zugänglichkeit

Wir stellen uns nun die Frage, wann ein Subjekt – bei bestehender Dokumentbeziehung – von einem ihm bekannten makroskopischen Dokument (D,t) zur Zeit t auf das dokumentierte Ereignis (A,s) schließen kann. Ein solcher Schluss ist nur möglich, wenn das Subjekt auch von den Bedingungen, unter denen die Dokumentbeziehung besteht, empirische Kenntnis hat. Von einer derartigen Bedingung (B,r) kann ein Subjekt wiederum nur Kenntnis haben aufgrund eines weiteren makroskopischen Dokuments (E,t) zur Zeit t . Die Dokumentbeziehung zwischen (B,r) und (E,t) besteht dann aber wiederum nur unter weiteren Bedingungen.

Um nicht zu einem unendlichen Regress zu gelangen, müssen wir letztlich von einer Bedingung ausgehen, für die kein Dokument erforderlich ist. Hierfür kommt nur die Initialbedingung $(UR, 0)$ in Frage.

Bemerkung: Für die Initialbedingung selbst kann es grundsätzlich kein Dokument in diesem Sinne geben. Sie ist vielmehr die *Voraussetzung* dafür, dass es objektiv bestehende Dokumentbeziehungen im Universum gibt.

Um das Konzept der empirischen Zugänglichkeit formal zu beschreiben, betrachten wir eine Folge von möglichen Ereignissen, etwa $(E_1, t_1), \dots, (E_n, t_n)$. Wenn diese Ereignisse von einem Zeitpunkt t aus empirisch zugänglich sein sollen, so muss es makroskopische Dokumente $(D_1, t), \dots, (D_n, t)$ geben, so dass für alle k gilt: (D_k, t) ist Dokument für (E_k, t_k) unter der Bedingung $(UR, 0), (E_1, t_1), \dots, (E_{k-1}, t_{k-1})$. Diese Dokumentbeziehung muss unabhängig sein von den übrigen Ereignissen $(E_{k+1}, t_{k+1}), \dots, (E_n, t_n)$ und deren Dokumenten. Geht ein Subjekt von der Initialbedingung aus und sind ihm die Dokumente D_1, \dots, D_n zum Zeitpunkt t bekannt, so kann es hieraus sukzessive auf das Vorliegen der Ereignisse $(E_1, t_1), \dots, (E_n, t_n)$ schließen.

Bemerkung: Die bedingte Dokumentbeziehung zwischen einem Ereignis (A, s) und dem Dokument (D, t) unter der Bedingung $(E_0, t_0), \dots, (E_n, t_n)$ ist unabhängig von den Ereignissen $(F_1, s_1), \dots, (F_m, s_m)$, wenn die Dokumentbeziehung zwischen (A, s) und (D, t) stets auch dann besteht, wenn beliebig viele Elemente der Folge $(F_1, s_1), \dots, (F_m, s_m)$ aus der Bedingung $(E_0, t_0), \dots, (E_n, t_n)$ entfernt oder zusätzlich in die Bedingung aufgenommen werden.

18. Makroskopische Experimente und ihr Wahrscheinlichkeitsmaß

Unter einem makroskopischen Experiment ist ein Experiment zu verstehen, dessen Voraussetzungen und mögliche Ergebnisse allesamt von einem Zeitpunkt t aus empirisch zugänglich sind. Wir betrachten im Folgenden ein derartiges Experiment.

Die Voraussetzungen des Experiments bilden eine Folge von Ereignissen. Die möglichen experimentellen Ergebnisse gliedern sich in eine (endliche) Menge von (endlichen) Alternativen und bilden so eine Teilalgebra \mathcal{A}_e innerhalb der Algebra \mathcal{A} aller möglichen Fakten. Die beteiligten Ereignisse bilden insgesamt eine empirisch zugängliche Folge. An deren Anfang stehen die Voraussetzungen des Experiments, dann folgen die experimentellen Ergebnisse. Zusätzlich müssen wir hier fordern, dass die Dokumentbeziehungen zwischen den experimentellen Ergebnissen und ihren Dokumenten unabhängig sind von allen anderen möglichen Ergebnissen und deren Dokumenten.

Es bezeichne G das mögliche Faktum, dass sämtliche Voraussetzungen des Experiments (einschließlich der Initialbedingung) gegeben sind. Ferner sei N das mögliche Faktum, dass zu jeder der Alternativen mindestens eine ihrer Ausprägungen realisiert ist (so dass man von einer erfolgreichen Durchführung des Experiments sprechen kann). Damit definieren wir:

$$P_e(F) := \mu(F \mid G \wedge N) \quad (\text{für alle } F \in \mathcal{A}_e)$$

Unter den hier beschriebenen Bedingungen an ein (makroskopisches) Experiment lässt sich beweisen, dass P_e ein additives Wahrscheinlichkeitsmaß im Sinne Kolmogoroffs auf der Algebra der möglichen experimentellen Ergebnisse ist. Wesentlich für den Beweis ist hier die Tatsache, dass die Ergebnisse des Experiments zum Auswertungszeitpunkt durch paarweise vertauschbare Eigenschaften dokumentiert sind.¹⁴

Mit diesen Überlegungen wird unter anderem klar, warum das Kolmogoroff'sche Konzept der Wahrscheinlichkeit auf makroskopisch auswertbare Experimente erfolgreich angewendet werden kann.

Bemerkung: Das für alle möglichen Fakten definierte äußere Maß $\mu(\cdot | G \wedge N)$ ist im allgemeinen nicht additiv auf der gesamten Algebra \mathcal{A} . Erst seine Restriktion P_e auf die Algebra \mathcal{A}_e der möglichen Ergebnisse des makroskopischen Experiments erweist sich als additiv und somit als ein Kolmogoroff'sches Wahrscheinlichkeitsmaß.

Bemerkung: Das physikalische "tertium non datur" kann in der Quantentheorie nicht als allgemeines Gesetz in die Theorie aufgenommen werden, da dies zu einem Widerspruch aufgrund des Kochen-Specker'schen Theorems führen würde. Für einzelne Ereignisse kann es jedoch – als ein kontingentes Faktum – gegeben sein. Das mögliche Faktum N stellt in diesem Sinne das kontingente physikalische "tertium non datur" für die Ergebnisse des Experiments dar.

19. Quantenexperimente und der Kopenhagener Formalismus

Ein Quantenexperiment ist im Grunde nichts anderes als ein spezielles makroskopisches Experiment. Die möglichen experimentellen Ergebnisse bilden hierbei allerdings nicht einfach nur eine *Menge*, sondern eine geordnete *Folge* von Alternativen, d.h. es kommt hier auf die Reihenfolge an. Die Folge der Alternativen bezeichnen wir mit

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_R$$

Sowohl die Voraussetzungen des Experiments als auch die Ergebnisse müssen – wie bei jedem makroskopischen Experiment – empirisch zugänglich sein.

Bei einem Quantenexperiment werden die experimentellen Ergebnisse als "Messergebnisse" aufgefasst. Die Dokumentbeziehungen zwischen den experimentellen Ergebnissen, d.h. den Messergebnissen, und den makroskopischen Dokumenten zum Auswertungszeitpunkt bestehen unabhängig von allen übrigen Messergebnissen.

Im Rahmen eines derartigen Quantenexperiments werden Messbeziehungen definiert. Eine solche Beziehung besteht zwischen einem beliebigen Ereignis (z.B. dem Vorhandensein einer bestimmten Quanteneigenschaft) einerseits und dem Messergebnis andererseits. Letzteres gehört zu den empirisch zugänglichen Ereignissen des Experiments. Prinzipiell hat eine Messbeziehung dieselbe Form wie eine Dokumentbeziehung. Im Gegensatz zu den Dokumentbeziehungen eines makroskopischen Experiments müssen die Messbeziehungen jedoch *nicht* unabhängig sein von den Ergebnissen der nachfolgenden Messungen. (An dieser Stelle spielt die Reihenfolge der zu messenden Alternativen eine Rolle.)

Für solche Quantenexperimente kann man nun zeigen: Die (bedingte) Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Messergebnisses innerhalb einer der Alternativen kann mit den aus dem Formalismus der Quantentheorie bekannten Gleichungen auf der Basis des entsprechenden (bedingten) Quantenzustands berechnet werden. Die Bedingung des Quantenzustands muss dabei mit der Bedingung der zu berechnenden Wahrscheinlichkeit übereinstimmen. In dieser Bedingung treten auf: die Voraussetzungen des Experiments sowie die Ergebnisse für die vorangehenden Alternativen.

Formal können wir dies folgendermaßen darstellen: Die Messung betreffe die r -te Alternative, d.h. \mathcal{A}_r mit $1 \leq r \leq R$. Es sei Q das betroffene Quantensystem und τ der Zeitpunkt, zu dem die Messung erfolgt. Dazu sei A eine der Eigenschaften von Q , die im Rahmen der r -ten Alternative gemessen werden kann. Damit ist A ein Unterraum des Hilbertraums von Q und es sei $A' := A \otimes \mathcal{H}_Q$ die zugehörige Eigenschaft des Universums. Das Ereignis (A', τ) steht dann in einer Messbeziehung zu einem der möglichen Messergebnisse der r -ten Alternative. Dieses Messergebnis bezeichnen wir als M_A . Es sei \mathcal{B}_{r-1} die Bedingung, welche neben den experimentellen Voraussetzungen (einschließlich der Initialbedingung) auch die Messergebnisse M_1, \dots, M_{r-1} für die Alternativen \mathcal{A}_1 bis \mathcal{A}_{r-1} beinhaltet. Damit sind M_1, \dots, M_{r-1} und M_A Elemente von \mathcal{A}_e , der Algebra der möglichen Ergebnisse des Experiments.

Mit

$$W_{r-1} := W_{Q, \tau | \mathcal{B}_{r-1}}$$

wird nun der zugehörige Quantenzustand "vor der Messung" definiert. Hierfür kann man zeigen, dass gilt:¹⁵

$$P_e(M_A | M_1 \wedge \dots \wedge M_{r-1}) = \text{tr}(\pi_A W_{r-1})$$

Dies entspricht der bekannten Gleichung

$$p_A = \text{tr}(\pi_A W)$$

aus dem Kopenhagener Formalismus für einen "gemischten" Zustand W . Handelt es sich um einen reinen Zustand, d.h. ist $W = \varphi \varphi^*$ mit einem Vektor φ , so reduziert sich diese Gleichung auf die bekannte Formel

$$p_A = |\pi_A \varphi|^2$$

Bemerkung: Zur Vereinfachung der Terminologie unterscheiden wir hier nicht zwischen einem Ereignis $(A, t) \in \mathcal{E}$ und dem zugehörigen möglichen Faktum $\langle A, t \rangle \in \mathcal{A}$.

Bemerkung: Die Voraussetzungen des Experiments sind aufgrund der Definition von P_e bereits in P_e enthalten und müssen daher nicht in die Bedingung geschrieben werden.

Analog zu \mathcal{B}_{r-1} sei \mathcal{B}_r die Bedingung, welche neben den experimentellen Voraussetzungen (einschließlich der Initialbedingung) auch die Messergebnisse M_1, \dots, M_{r-1} für die Alternativen \mathcal{A}_1 bis \mathcal{A}_{r-1} sowie das Messergebnis M_A für die r -te Alternative beinhaltet. (\mathcal{B}_r entsteht aus \mathcal{B}_{r-1} , indem das Messergebnis M_A hinzugenommen wird.) Dazu sei:

$$W_r := W_{Q, \tau | \mathcal{B}_r}$$

Während W_{r-1} den Quantenzustand "vor" dem Vorliegen des Ergebnisses M_A bei der Messung der r -ten Alternative beschreibt, stellt W_r den Zustand "danach" dar.

Man kann nun zeigen, dass zwischen den Quantenzuständen "vor" bzw. "nach" dem Vorliegen des Messergebnisses der aus dem Kopenhagener Quantenformalismus bekannte Zusammenhang besteht, d.h. es gilt:¹⁶

$$W_r = \pi_A W_{r-1} \pi_A / \text{tr}(\pi_A W_{r-1} \pi_A)$$

Dies ist ein Zusammenhang zwischen zwei bedingten Quantenzuständen. Es geht hier also nicht darum, dass sich durch die Messung "der Zustand ändert".

Wie wir bereits in Abschnitt 5. festgestellt haben, kann die Bewegung eines Quantensystems, d.h. eines Teilsystems des Universums, näherungsweise durch eine Schrödingergleichung beschrieben werden, wenn seine Rückwirkung auf die Umgebung so gering ist, dass die Einwirkung der Umgebung auf das System durch diese Rückwirkung nicht wesentlich beeinflusst wird.

Insgesamt zeigen diese Überlegungen, dass sich der quantentheoretische Zustandskalkül unter passenden Voraussetzungen anwenden lässt, insbesondere unter solchen Voraussetzungen, wie sie für makroskopische Subjekte gegeben sind. Damit haben wir gezeigt, dass der Kopenhagener Quantenformalismus aus der hier dargestellten Theorie abgeleitet werden kann. Diese Theorie stellt somit eine Deutung des Quantenformalismus dar. Da es sich – im Gegensatz zu den bisherigen eher spekulativen Deutungsversuchen – um eine ontologisch realistische, logisch fundierte und präzise formulierte Theorie handelt, deren Widerspruchsfreiheit außerdem formal beweisbar ist, können wir hier von einer *Lösung* des Deutungsproblems sprechen.

20. Die Reduktion des Quantenzustands und das Problem der Messung

Ein Subjekt interessiert sich sinnvollerweise für diejenigen bedingten Wahrscheinlichkeiten, deren Bedingungen seinem jeweiligen Wissen entsprechen. Eine bedingte Wahrscheinlichkeit, bei der das empirische Wissen eines Subjekts in der Bedingung steht, bezeichnen wir als "subjektbezogene Wahrscheinlichkeit".

In analoger Weise schreibt das Subjekt einem Teilsystem des Universums sinnvollerweise denjenigen bedingten Quantenzustand zu, dessen Bedingung mit seinem Wissen übereinstimmt. Damit schreibt es dem Teilsystem gerade jenen Zustand zu, der es ihm gestattet, diejenigen Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, für die es sich interessiert. Diesen Zustand bezeichnen wir als "subjektbezogenen Quantenzustand".

Aus der Sicht eines Subjekts handelt es sich bei der subjektbezogenen Wahrscheinlichkeit um "die" Wahrscheinlichkeit schlechthin. Da das Subjekt derartige Wahrscheinlichkeiten (unter bestimmten Umständen) mithilfe eines subjektbezogenen Quantenzustands berechnen kann, betrachtet es diesen Zustand dann auch als "den" Quantenzustand.

Mit dem subjektbezogenen Quantenzustand ist hier nicht derjenige gemeint, von dem das Subjekt tatsächlich ausgeht, sondern derjenige, von dem es angesichts seines gegebenen (empirischen) Wissens ausgehen *sollte*. Entsprechendes gilt für subjektbezogene Wahrscheinlichkeiten. Ob das Subjekt die Quantentheorie oder die Wahrscheinlichkeitstheorie kennt und korrekt anwenden kann, ist dabei ohne Belang.

Wir betrachten nun ein Quantenexperiment und verwenden die im vorangehenden Abschnitt eingeführten Bezeichnungen. Dabei gehen wir davon aus, dass ein Beobachter die Ergebnisse der ersten $r-1$ Alternativen bereits kennt, nicht aber das Ergebnis der r -ten Alternative. Der Beobachter interessiert sich in diesem Fall für jene bedingten Wahrscheinlichkeiten, bei denen der Ausdruck \mathcal{B}_{r-1} in der Bedingung steht (subjektbezogene Wahrscheinlichkeiten). Um sie berechnen zu können, benötigt er denjenigen bedingten Quantenzustand, bei dem ebenfalls der Ausdruck \mathcal{B}_{r-1} in der Bedingung steht (subjektbezogener Quantenzustand).

Auf der Basis dieses subjektbezogenen Quantenzustands kann der Beobachter die ihn interessierenden Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ergebnisse der nächsten Messung (d.h. der r -ten Alternative) berechnen mithilfe der bekannten Formel aus dem quantentheoretischen Zustandskalkül.

Wenn der Beobachter nun das Ergebnis der r -ten Alternative abliest und aufgrund des Bestehens der Messbeziehung zu dem Schluss kommt, es sei das Ergebnis A gemessen worden, so ändert sich damit sein Wissen. Infolgedessen richtet sich sein Interesse nun auf die bedingten Wahrscheinlichkeiten mit der Bedingung \mathcal{B}_r . Mit dem Wissen ändern sich somit auch die subjektbezogenen Wahrscheinlichkeiten und der zugehörige subjektbezogene Quantenzustand. Dasselbe gilt auch dann, wenn das Subjekt von dem Messergebnis auf andere Weise Kenntnis erhält, beispielsweise durch eine Mitteilung. Die Änderung des subjektbezogenen Quantenzustands für das betrachtete Teilsystem wird durch den quantentheoretischen Zustandskalkül beschrieben.

Die "bei einer Messung" (genauer: bei der Ablesung des Messergebnisses) auftretende sprunghafte Änderung des subjektbezogenen Quantenzustands (der "Quantensprung" bzw. die "Reduktion der ψ -Funktion") bedeutet keinerlei physikalische Änderung am betrachteten Quantensystem. Sie ist vielmehr Ausdruck der ebenso sprunghaften Änderung des Wissens des Subjekts und damit seines Interesses. Es findet dabei auch keine Wechselwirkung zwischen dem Subjekt und dem betrachteten System statt. Was bei der Ablesung des Messergebnisses "reduziert" wird, ist allein das Nichtwissen des Beobachters in Bezug auf dieses Ergebnis. Weder sind die hier in Rede stehenden (bedingten) Quantenzustände physikalische Eigenschaften des betrachteten Systems, noch ändert sich einer dieser Zustände durch den Akt der Beobachtung.

Für einen zweiten Beobachter, der keine Information über das neue Messergebnis erhält, bleibt im übrigen der bisherige Quantenzustand relevant. Ähnliches gilt, wenn ein Beobachter das von ihm abgelesene Messergebnis (oder die auf andere Weise erhaltene Information) später wieder vergisst. Für ihn wird in diesem Fall der ursprüngliche bedingte Zustand erneut relevant. In Analogie zum Begriff des "Quantensprungs" könnte man in diesem Fall von einem "Quanten-Rücksprung" sprechen.

Auch wenn sich der subjektbezogene Quantenzustand auf ein weit entferntes Objekt bezieht, ist bei der Ablesung eines Messergebnisses keine "geisterhafte Fernwirkung" im Spiel. Die Frage einer solchen "Fernwirkung" stellt sich übrigens nicht erst im Zusammenhang mit der Quantentheorie. Sie lässt sich ebenso gut diskutieren anhand der Wahrscheinlichkeiten von Eigenschaften weit entfernter Gegenstände. Auch diese (subjektbezogenen) Wahrscheinlichkeiten ändern sich, wenn ein Subjekt eine neue Information erhält. Eine physikalische Änderung findet in diesem Fall nur am Subjekt statt, nicht an dem entfernten Gegenstand.

Die Änderung des Zustands bei der Ablesung eines Messergebnisses oder einer anderen Beobachtung findet normalerweise zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer sprunghaften Weise statt. Dies ist eine Folge der Tatsache, dass sich das Wissen des Subjekts ebenso sprunghaft ändert. In Fällen hingegen, in denen sich das Wissen des Subjekts kontinuierlich verändert, findet auch die Änderung des subjektbezogenen Quantenzustands in stetiger Weise statt. In der Praxis kann ein solcher Fall etwa dann eintreten, wenn das Subjekt eine Zeigerstellung abliest und dabei die Position des Zeigers im Laufe der Zeit immer genauer erkennen kann. Man denke z.B. an den Fall, dass der Zeiger mittels eines Mikroskops (oder eines Teleskops) beobachtet und dabei die Fokussierung allmählich immer besser eingestellt wird. In einem solchen Fall würde die auf einer Wissensänderung basierende Änderung der subjektbezogenen Wahrscheinlichkeit nicht mehr sprunghaft erfolgen. Ebenso wäre dann auch die durch eine Beobachtung ausgelöste Änderung des subjektbezogenen Quantenzustands als ein kontinuierlicher Prozess in der Zeit zu beschreiben.

Die Änderung des Wissens eines Subjekts stellt einen physikalischen Prozess dar, der ein bestimmtes Zeitintervall in Anspruch nimmt und mit einer Zunahme der Entropie verbunden ist. Während dieses Zeitintervalls ist das Wissen des Subjekts nicht eindeutig festgelegt. In diesem Zeitraum sind dann auch die subjektbezogenen Wahrscheinlichkeiten und Quantenzustände nicht definiert, d.h. sie haben einfach *keinen* Wert.

Wir haben hier zunächst die Frage diskutiert, inwiefern sich Quantenzustände bei der Ablesung eines Messergebnisses ändern. Im Folgenden wollen wir nun auf die Frage eingehen, welche Rolle die Wechselwirkung mit einem Messgerät für den Quantenzustand spielt.

Hierzu betrachten wir den Fall, dass durch den zusätzlichen Aufbau eines Messgeräts eine bestimmte Eigenschaft messbar gemacht wird. Das Vorhandensein des Messgeräts wird dabei durch zusätzliche Bedingungen beschrieben, die in die Bedingung des Quantenzustands aufgenommen werden müssen. Für die Zeit vor der Wechselwirkung zwischen Quantensystem und Messgerät ändert sich dadurch der Quantenzustand typischerweise nicht: Es sind die übrigen Bedingungen, die den Zustand präparieren.

Basierend auf dem Bewegungsgesetz für das Universum führt die Wechselwirkung mit dem Messgerät dann aber über die Zeit zu einer Änderung des Zustands im Sinne einer Dekohärenz. Der ursprüngliche Zustand W geht dabei z.B. über in einen Zustand der Form

$$W' = \pi_A W \pi_A + \pi_{A^\perp} W \pi_{A^\perp}$$

wobei A die zu messende Eigenschaft ist. Eine Reduktion des Zustands findet hierbei nicht statt.

Nach der Ablesung des Messergebnisses richtet sich das Interesse des Subjekts dann auf jenen Zustand, bei dem dieses Ergebnis zusätzlich in die Bedingung aufgenommen wird. Entspricht das Messergebnis der Eigenschaft A, so hat dieser Zustand z.B. die Form

$$W'' = \pi_A W \pi_A / \text{tr}(\pi_A W \pi_A)$$

Auf diese Weise ist eine Messung zu beschreiben in zwei Schritten, die den Quantenzustand jeweils beeinflussen: Die Wechselwirkung mit dem Messgerät und die Ablesung des Ergebnisses. Entscheidend ist es dabei zu verstehen, dass Quantenzustände, ebenso wie die probabilistischen Zustände der klassischen Theorie, keine physikalischen Eigenschaften des betrachteten Systems sind.

Mit den vorstehenden Überlegungen ist die Frage, welche Änderungen die Zustände von Quantensystemen bei einer Messung erfahren, vollständig geklärt. Dies betrifft sowohl die Wechselwirkung des Quantensystems mit den Messinstrumenten als auch die Ablesung der Messergebnisse. Es gibt diesbezüglich kein Deutungsproblem, d.h. ein "Problem der Messung" existiert in der hier betrachteten Theorie nicht.

– Anmerkung –

Die Existenz eines Subjekts und sein Wissen sind objektiv gegebene Fakten. Daher sind subjektbezogene Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten objektiv gegebene Größen. Ein Subjekt kann dabei ein Mensch, eine Katze oder auch eine Maschine sein. Es kommt hier nur darauf an, dass das Subjekt verschiedene (physikalische) Zustände haben kann, die als "Nichtwissen" bzw. als "Wissen" über ein bestimmtes Faktum interpretiert werden können.

Subjekte werden dabei als materielle Realität innerhalb des Universums aufgefasst. Ein philosophischer Dualismus von Geist und Materie – in dem Sinne, dass es neben der materiellen Welt eine Welt beseelter Subjekte gebe – ist hier nicht notwendig.

Da es sich bei dem subjektbezogenen Quantenzustand um eine objektiv existierende Größe handelt, kann man bei der Ablesung eines Messergebnisses von einem "objective collapse" sprechen. Allerdings kollabiert hier nur das Unwissen des Subjekts und damit der subjektbezogene Zustand, nicht aber eine objektiv vorhandene Eigenschaft des Quantensystems.

21. Physikalische Objekte

Im Alltag sehen wir uns umgeben von makroskopischen Gegenständen wie Tischen, Billardkugeln usw. Das Vorhandensein eines solchen Gegenstandes stellt ein Ereignis dar, welches als ein Paar (A,t) beschrieben wird. Dabei ist t der Zeitpunkt, an dem das Objekt vorhanden ist, und A ein Unterraum des Hilbertraums, der die "Form" des Objekts beschreibt. Zu dieser "Form" gehören alle Charakteristika, die das Objekt auszeichnen, wie z.B. der Ort, der Impuls, der Drehimpuls, die Länge oder die Masse.

Die klassische Sichtweise geht davon aus, dass ein Gegenstand aus elementaren Teilchen zusammengesetzt ist, denen eine ewige Existenz zukommt (Atomismus). Solange sich die

Zusammensetzung des Gegenstandes nicht ändert, bleibt der Gegenstand "selbstidentisch" und als solcher hat er Eigenschaften wie Ort, Länge usw.

In der Quantentheorie ist das anders zu sehen: Eine Selbstidentität des Objekts gibt es hier nicht. So wie eine Welle auf der Wasseroberfläche nicht als selbstidentisches Objekt, sondern als ein *Vorgang* aufzufassen ist, so verhält es sich auch mit den Objekten in der Quantentheorie. Ein physikalischer Gegenstand stellt hier kein Objekt im klassischen Sinne dar, sondern einen Vorgang im Universum, der sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt.

Bemerkung: Eine Welle auf dem Wasser ist sicherlich kein klassisches selbstidentisches Objekt. Man könnte allerdings argumentieren, eine solche Welle benötige einen Träger, in diesem Fall das Wasser, welches als selbstidentisches Objekt angesehen werden könne. Für elektromagnetische Wellen gilt dies jedoch nicht; hier verzichtet man sinnvollerweise auf die Vorstellung eines solchen Trägers, etwa in Form eines "Äthers". In einer reinen klassischen Feldtheorie gibt es keine selbstidentischen Objekte, und ebenso ist es in der Quantentheorie. Dies bedeutet aber natürlich nicht, dass es sich bei der Quantentheorie um eine klassische Feldtheorie handelt.

Jedes physikalische Objekt, z.B. eine bewegte oder eine ruhende Billardkugel, ist in der Quantentheorie als ein Vorgang aufzufassen. Ein solcher Vorgang ist nichts anderes als eine (kontinuierliche oder diskrete) Abfolge von Ereignissen, von denen jedes die Form (A,t) hat. Ist M die Menge der Zeitpunkte, an denen das Objekt existiert, also z.B. ein Zeitintervall, so gibt es zu jedem $t \in M$ einen Unterraum A_t des Hilbertraums, und der Vorgang besteht darin, dass die Ereignisse (A_t,t) alle eintreten.

Die gleichmäßige Bewegung einer Kugel, die mit der Geschwindigkeit v durch den leeren Raum fliegt, besteht z.B. darin, dass der Unterraum $A_{t+\Delta t}$ durch eine räumliche Translation um den Wert $v \cdot \Delta t$ aus dem Unterraum A_t hervorgeht. Die räumliche Translation einer Wellenfunktion wird durch einen unitären Operator auf dem Hilbertraum dargestellt; mit diesem Operator lässt sich dann auch jeder Unterraum A räumlich verschieben.

Die Stabilität eines solchen Objekts (welche uns zu der Illusion der Selbstidentität verleitet) besteht darin, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Ereignis zum nächsten extrem hoch sind, d.h. sie liegen sehr nahe bei Eins. Diese Stabilität finden wir allerdings nur bei makroskopischen Objekten. Sie kann verstanden werden als Ausdruck der Tatsache, dass die äußerlichen Eigenschaften solcher Objekte nur geringen Schwankungen unterliegen, weil sie Mittelungen von sehr vielen mikroskopischen Freiheitsgraden sind.

Für mikroskopische Objekte (wie z.B. Elektronen) gilt grundsätzlich das Gleiche, d.h. auch sie stellen keine selbstidentischen Objekte dar, sondern Vorgänge in dem beschriebenen Sinne. Allerdings sind mikroskopische Objekte im Vergleich zu makroskopischen Gegenständen viel weniger stabil. In ihrem Fall sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem der Ereignisse (A_t,t) zum nächsten sehr viel kleiner. Mikroskopische Teilchen treten daher als Objekte in Erscheinung, die spontan erzeugt und vernichtet werden.

Während in der klassisch-atomistischen Vorstellung die elementaren Teilchen unendlich stabil und die makroskopischen Objekte veränderlich sind, ist es in der Quantentheorie genau umgekehrt: Je kleiner ein Objekt ist, desto instabiler ist es und desto weniger ähnelt es einem klassischen Teilchen. Absolut stabile (d.h. "ewige") Objekte gibt es in der Quantentheorie grundsätzlich nicht. Das einzige "Objekt", welches ewig existiert, ist das Universum als ganzes.

Bemerkung: In der klassischen Sichtweise spielt der Raum die Rolle eines Bereichs, in dem sich Teilchen (bzw. Massepunkte) aufhalten. Zugleich spielt er die Rolle eines Trägers, auf dem die klassischen Felder (punktweise) definiert sind. In der Quantentheorie gilt das so nicht. Die kleinsten möglichen Einheiten sind hier Wellenfunktionen, die stets über einen endlichen oder unendlichen Raumbereich ausgedehnt sind. Eine punktförmige Realität gibt es dabei nicht. Der Raum stellt in der Quantentheorie eine Menge von Verschiebungsmöglichkeiten dar, also keine Menge von *Punkten*, sondern eine Menge von (Verschiebungs-) *Vektoren*. Dasselbe gilt in der Quantenfeldtheorie auch für die Zeit, also insgesamt für die Raumzeit.

– Anmerkung 1 –

Der Hilbertraum der Quantenmechanik kann dargestellt werden als Tensorprodukt

$$\mathcal{H} = \otimes_q \mathcal{H}_q$$

wobei q eine Menge von Teilsystemen durchläuft, die wir als "Quanten" bezeichnen können. Jeder Permutation gleichartiger Quanten entspricht ein unitärer Operator auf \mathcal{H} . Diese Operatoren bilden die Gruppe der "Teilchentausch-Symmetrie". Die Modellierung eines Objekts als Vorgang, das heißt als eine Abfolge von Ereignissen der Form (A,t) , kann erfolgen mit Hilfe von Unterräumen A , die bezüglich dieser Gruppe symmetrisch sind. In diesem Fall ist nicht festgelegt, aus welchen Quanten das Objekt "zusammengesetzt" ist.

Es ist jedoch auch möglich anzunehmen, dass das Objekt aus *bestimmten* Quanten "besteht". In diesem Fall wird das Objekt durch ein Teilsystem Q des Universums dargestellt, und zwar durch jenes Teilsystem, das aus diesen bestimmten Quanten zusammengesetzt ist. Die Unterräume A haben dann die Form $B \otimes \mathcal{H}_Q$, wobei B eine Eigenschaft von Q , also ein Unterraum von \mathcal{H}_Q ist. Diese Darstellung macht es möglich, den Quantenformalismus auf ein physikalisches Objekt anzuwenden: Unter gegebenen Bedingungen wird die Wahrscheinlichkeit für die Existenz des Objekts angegeben durch den (bedingten) Quantenzustand von Q , und dieser Zustand verhält sich so, wie wir es in Abschnitt 19. und 20. beschrieben haben.

– Anmerkung 2 –

In Abschnitt 4. haben wir den Hilbertraum der Quantenmechanik als approximative Beschreibung eines klassischen N -Teilchen-Systems dargestellt. Den Hilbertraum der Quantenfeldtheorie (QFT) erhält man hieraus prinzipiell dadurch, dass man bei diesem Hilbertraum die Teilchenzahl N freigibt. In diesem Sinne ist

$$\mathcal{H}_{\text{QFT}} := \oplus_N \mathcal{H}_N$$

Dies ist der "nicht symmetrisierte" Fockraum. Üblicherweise pflegt man den Hilbertraum \mathcal{H}_N zunächst zu symmetrisieren (bzgl. der Teilchentausch-Symmetrie) und erst dann die direkte

Summe zu bilden. Der umgekehrte Weg ist aber ebenso gut möglich: Zu dem üblichen (symmetrisierten) Fockraum gelangt man durch die nachträgliche Implementierung der Teilchenaustausch-Symmetrie auf \mathcal{H}_{QFT} .

Die Freigabe der Teilchenzahl ist auch in der klassischen Mechanik möglich. Dazu sei Z_N der Phasenraum des N -Teilchen-Systems und

$$Z := \bigcup_N Z_N$$

die Vereinigungsmenge dieser Phasenräume. Auch in diesem Phasenraum kann jede makroskopische Eigenschaft als Teilmenge modelliert werden: Wenn wir einen vor uns stehenden Tisch beschreiben, so ist dadurch weder die Teilchenzahl im Universum festgelegt noch die genaue Anzahl der Teilchen, aus denen der Tisch selbst besteht.

Makroskopische Eigenschaften lassen sich auf diese Weise im nicht symmetrisierten Fockraum ebenso gut darstellen wie im Hilbertraum der Quantenmechanik. Damit gilt alles, was wir hier über die Darstellung physikalischer Objekte gesagt haben, in entsprechender Weise auch für die Quantenfeldtheorie.

22. Das Modell des Mikroskopischen und seine Anschaulichkeit

Das anschauliche klassische Modell des Mikroskopischen kann in der Quantentheorie nicht aufrechterhalten werden. An seine Stelle tritt das weniger anschauliche Modell des Hilbertraums. An die Stelle der Teilmengen des Phasenraums treten damit die Unterräume des Hilbertraums – als jene Elemente des Modells, die den faktischen Eigenschaften, d.h. den Prädikaten des Universums entsprechen. Die Anschaulichkeit des klassischen Modells geht damit weitgehend verloren.

Allerdings müssen wir feststellen, dass das klassische Modell auf einer sehr naiven Annahme beruht. Man möchte sich in der Physik die mikroskopische Struktur anschaulich vorstellen können. Das Anschauliche ist aber dasjenige, was man wahrnehmen könnte, wenn es vorhanden wäre. Wahrnehmbar ist für uns stets nur das Makroskopische. Anschaulich wird eine mikroskopische Struktur deshalb nur dann, wenn sie einer verkleinerten Fassung des Makroskopischen entspricht. Aus diesem Grunde war es naheliegend anzunehmen, dass die mikroskopische Welt aus kleinen Objekten aufgebaut ist, Atomen bzw. Elementarteilchen, die man sich z.B. als verkleinerte Billardkugeln vorstellen kann. Außerdem war es naheliegend anzunehmen, dass sich die makroskopischen Feldstrukturen auf der mikroskopischen Ebene (in unendlich feiner Form) wiederfinden.

Auf diese Weise entstand das klassische Konzept des Mikroskopischen als einer Dualität von Teilchen und Feldern. Es beruht im Kern auf der naiven und der Anschaulichkeit dienenden Annahme, die Struktur des Mikroskopischen sei eine verkleinerte Fassung des Makroskopischen, einer Annahme, die nicht wirklich begründet ist.

Das klassische Konzept ist nun gescheitert: Doppelspaltversuche zeigen, dass es keine mikroskopischen Teilchen im klassischen Sinne gibt, und die Ultraviolett-Katastrophe hat gezeigt,

dass Felder auf der mikroskopischen Ebene nicht mehr klassisch sind. Das Modell der Quantentheorie beschreibt nun eine Struktur, die sich nicht mehr als verkleinerte Fassung des Makroskopischen darstellt. Physikern, die an das klassisch-anschauliche Denken gewöhnt sind, kann eine derartige Struktur merkwürdig oder gar "unphysikalisch" erscheinen.

Aber was ist da zu tun? Angesichts der Tatsache, dass dem Modell der Realität in der Quantentheorie (und damit der Struktur der realen Quantenwelt) die Anschaulichkeit fehlt, ist es notwendig, sich derjenigen Methoden zu bedienen, die sich bei der Behandlung nicht anschaulicher Zusammenhänge bewährt haben. Es sind dies die Methoden der Mathematik. Die Mathematik befasst sich schon seit langem mit Themen, denen die Anschaulichkeit fehlt, z.B. mit Räumen beliebiger Dimension. Um sich in derartigen Themenbereichen sicher bewegen zu können, bedurfte es der Entwicklung der logisch-mengentheoretischen Methodik. Es ist daher naheliegend, diese Methodik auch bei der Betrachtung einer Mikrowelt anzuwenden, die sich der Anschaulichkeit weitgehend entzieht.

Dabei müssen nicht nur die eigentlichen physikalischen Themen in logisch präziser Weise angegangen werden, sondern es muss z.B. auch – als eine der hierfür notwendigen Voraussetzungen – das Konzept der Wahrscheinlichkeit präzise formuliert und der zugehörige Definitionsbereich, d.h. die Menge der möglichen Fakten im gegebenen physikalischen Modell, eindeutig definiert werden.

Die in der Physik übliche Praxis, Formeln aufzustellen, hieraus weitere Formeln abzuleiten und diese dann intuitiv auf bestimmte reale Situationen anzuwenden, reicht hierfür nicht aus. Schrödinger hatte zurecht beklagt, dass "die Quantentheorie" aus Formeln bzw. aus Gleichungen bestehe, die keine klare Bedeutung haben. Das Rechnen mit solchen Formeln wird in der Physik häufig als "Mathematik" bezeichnet ("the math"). Mit dem mathematischen Vorgehen der logischen Ableitung von Aussagen aus Aussagen hat es allerdings wenig zu tun.

Vor allem wegen der Unanschaulichkeit des Hilbertraum-Modells ist es in der Quantenphysik nicht angebracht, eine Vorgehensweise zu verwenden, bei der mit Formeln gerechnet wird, deren Elemente keinen eindeutigen Sinn haben. Die physikalische Theorie sollte vielmehr aus präzisen *Aussagen* bestehen, nicht aus Formeln oder Gleichungen. In diesen Aussagen können Gleichungen allenfalls *vorkommen*, z.B. in einem Bewegungsgesetz.

Bemerkung: Dass man physikalische Theorien als "Formalismus" betreibt, also aus Formeln weitere Formeln ableitet und diese intuitiv auf konkrete Situationen anwendet, hängt mit der Tradition der klassischen Physik zusammen. Das Modell dieser Physik ist numerisch realistisch, d.h. eine vollständige Beschreibung eines Systems ist gegeben durch die Werte einer bestimmten Menge numerischer Größen. Dem entspricht die Gewohnheit eines numerischen Denkens, d.h. die Gewohnheit der Physik, nach der "richtigen Gleichung" zu suchen, im Idealfall nach einer Weltformel, die am besten die Form einer Differentialgleichung haben sollte.

Die Grundlagenprobleme der Mathematik konnten erfolgreich angegangen werden, indem die Logik, die Mengenlehre und die Mathematik selbst als formale Theorien innerhalb der "naiven" Mathematik betrachtet wurden, als formale Logik, formale Mengenlehre usw. Ein ähnliches Vorgehen ist notwendig, wenn man die Grundlagenfragen der Physik lösen möchte.

Die physikalische Theorie muss hierzu als formales System betrachtet werden, mit den Komponenten: Modellbildung, deterministische Gesetze und probabilistisches Gesetz. Bei der Modellbildung kommt es dabei auf die logisch präzise Formulierung an, nicht aber auf Anschaulichkeit. Allerdings haben wir in Abschnitt 4. gezeigt, wie sich die Elemente des Hilbertraums (als multivariate Wellenfunktionen) und das abstrakte Konzept der Unterräume des Hilbertraums, die die Rolle der Eigenschaften des Universums spielen, konkret und damit auch anschaulich verstehen lassen.

23. Merkwürdigkeiten und philosophische Konsequenzen der Quantentheorie

Im Rahmen der Deutungsdebatte kursiert eine Vielzahl von Aussagen über angebliche "Merkwürdigkeiten" der Quantentheorie und über philosophische Konsequenzen, die diese Theorie haben soll. Wir wollen hier die Frage diskutieren, ob die Quantentheorie, wenn sie in einer vernünftigen Weise formuliert ist, besonders merkwürdig ist und ob sie wirklich die angenommenen philosophischen Konsequenzen hat.

Zunächst ist es sinnvoll, zwei Arten von Merkwürdigkeiten zu unterscheiden: Merkwürdigkeiten, die in der Struktur der Realität begründet sind (Merkwürdigkeiten der Quantenwelt) und Merkwürdigkeiten, die nur der sogenannten Quantentheorie eigen sind, also Merkwürdigkeiten des Kopenhagener Quantenformalismus. Es wird sich zeigen, dass sich sämtliche Merkwürdigkeiten dieses Formalismus beheben lassen, während sich an den Besonderheiten der Quantenwelt naturgemäß nichts ändern lässt.

Zu den Merkwürdigkeiten "der Quantentheorie" (und damit ist der Kopenhagener Formalismus gemeint) gehören vor allem die folgenden Punkte:

- (1) Die Theorie verfügt über kein Modell der Realität.
- (2) Bei der Formulierung der Theorie werden subjektive Konzepte wie Messung, Beobachtung und Präparierung verwendet (Subjektivismus der Theorie).
- (3) Die Theorie sagt über die objektive Realität nichts aus, bzw. es gibt eine solche objektive Realität überhaupt nicht, und alles, was es gibt, ist "Information" (Phänomenalismus).
- (4) Bei einer Messung kommt es zu einem Quantensprung bzw. einer Reduktion der ψ -Funktion (Problem der Messung).
- (5) Der Quantenzustand soll eine vollständige Beschreibung darstellen, erlaubt aber nur probabilistische Vorhersagen (Zufälligkeit des Weltgeschehens).

Die Überlegungen dieses Textes zeigen, dass die genannten Merkwürdigkeiten bei einer entsprechenden Formulierung der Theorie nicht mehr bestehen. Zum einen kann sehr wohl ein Modell der Quantenwelt angegeben werden. Die Gesetze können ohne Bezugnahme auf subjektive Konzepte wie Messung oder Beobachtung formuliert werden; sie stellen Aussagen über die angenommene objektive Realität dar. "Informationen" entsprechen den Zuständen von Subjekten, die als Teil der materiellen Realität angesehen werden und z.B. im Rahmen einer biologischen Evolution zustande kommen können.

Der Quantensprung betrifft jeweils den subjektbezogenen Zustand, der (als ein bedingter probabilistischer Zustand) per definitionem abhängig ist vom Wissenszustand eines Subjekts. Überhaupt sind probabilistische Zustände (so wie auch in der klassischen Theorie) keine physikalischen Eigenschaften der Teilsysteme des Universums, sondern Rechengrößen, mit denen sich (bedingte) Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen. Der Quantenzustand ist ein probabilistischer Zustand, der nur etwas über Wahrscheinlichkeiten aussagt. Daneben gibt es aber, wie in der klassischen, so auch in der Quantentheorie einen deterministischen Zustand, der das System vollständig beschreibt.

Zu den Merkwürdigkeiten der Quantentheorie kann auch die Existenz von No-Go-Theoremen gezählt werden, die anscheinend die Formulierung eines realistischen Modells verhindern. Allerdings lassen sich die bekannten No-Go-Probleme – wie wir gezeigt haben – in sinnvoller Weise lösen. Außerdem kann die Widerspruchsfreiheit der Theorie nachgewiesen werden, so dass die Existenz anderer No-Go-Probleme ebenfalls ausgeschlossen ist.

Wir wenden uns nun den philosophischen Konsequenzen zu, die die Quantentheorie haben soll. Hier sind vor allem zwei Punkte zu nennen:

- (1) die Nichtexistenz einer objektiven, von der Beobachtung unabhängigen Realität,
- (2) die grundsätzliche Zufälligkeit des Weltgeschehens.

Zunächst ist festzustellen, dass diese "Konsequenzen" bei einer vernünftigen Formulierung der Theorie gar nicht auftreten. Ist die Theorie – wie hier geschehen – auf der Basis eines Modells der Realität formuliert, so gibt sie keinen Anlass, an der Existenz dieser Realität zu zweifeln.

Zwar bleibt es dabei, dass uns im Sinne Kants die Welt stets nur so gegeben ist, wie sie uns erscheint, und dass wir über die "Welt an sich" grundsätzlich nichts wissen können (übrigens auch nicht, ob es sie gibt oder nicht). Jedoch ist dies eine allgemeine philosophische Erkenntnis, die nichts mit einer speziellen physikalischen Theorie zu tun hat. Außerdem hindert uns diese Erkenntnis nicht daran, aus den Phänomenen eine "Welt an sich" zu rekonstruieren, wie wir es ohnehin tagtäglich tun, wenn wir z.B. sagen: "Dort steht ein Baum", und nicht: "Mir ist die Erscheinung eines Baumes gegeben." Diese Rekonstruktion der "Welt an sich" dient dazu, die Phänomene zu ordnen und damit verständlich zu machen, d.h. sie zu "erklären". In demselben Sinne ist es die Aufgabe der Physik, aus den gegebenen Beobachtungen eine "Welt an sich" zu rekonstruieren und hierzu ein passendes Modell zu formulieren.

Wenn also die Nichtexistenz einer objektiven Realität eine Konsequenz "der Quantentheorie" sein sollte, dann betrifft dies nur den Kopenhagener Quantenformalismus. Hier aber werden gewissermaßen Ursache und Wirkung vertauscht: Der Quantenformalismus *verzichtet* darauf, ein Modell der Realität zu formulieren und über diese Realität Aussagen zu machen. Stattdessen spricht er über "Observable" und über "Messungen", d.h. über subjektive Begriffe. Der Verzicht auf die Annahme einer objektiven Realität ist gewissermaßen die philosophische *Prämisse* dieses Formalismus, nicht aber seine *Konsequenz*.

Was nun die Zufälligkeit des Weltgeschehens betrifft, also die Frage, ob "Gott würfelt", so gibt es hier keinen Unterschied zwischen klassischer und Quantentheorie. In beiden Fällen existiert ein deterministisches Bewegungsgesetz (Gott würfelt also nicht). Aber es ist auch in

beiden Fällen notwendig, den möglichen Pfaden im deterministischen Zustandsraum Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Ohne das probabilistische Gesetz könnte man auch in der klassischen Theorie weder ein Würfelexperiment noch einen Vorgang der Entropiezunahme beschreiben. Eine prinzipielle Zufälligkeit des Weltgeschehens ist somit keine "philosophische Konsequenz" der Quantentheorie.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die angenommenen "philosophischen Konsequenzen" der Quantentheorie schlicht nicht existieren.

Nachdem wir gezeigt haben, dass die Merkwürdigkeiten der *Quantentheorie* allesamt nicht mehr bestehen, sobald die Theorie in einer ontologisch realistischen Weise (beginnend mit einem Modell des Realen), logisch widerspruchsfrei und außerdem eindeutig und präzise formuliert worden ist, und dass es die oft behaupteten "philosophischen Konsequenzen" der Quantentheorie nicht gibt, wollen wir uns nun der Frage zuwenden, was es mit den Merkwürdigkeiten der *Quantenwelt* auf sich hat.

Wir gehen daher nun auf einige Besonderheiten der hier dargestellten Theorie der Quantenwelt ein, die diese Theorie von der klassischen unterscheiden. Diese Besonderheiten können als "merkwürdig" oder als "unphysikalisch" empfunden werden. Das ist aber immer nur dann der Fall, wenn man bestimmte traditionelle Vorstellungen oder Gewohnheiten der Physik, insbesondere der klassischen Physik zugrunde legt.

a) Fehlende Anschaulichkeit des Modells

Das (naive) anschauliche Modell der klassischen Physik wird ersetzt durch das wenig anschauliche Modell des Hilbertraums und seiner Unterräume. Dies haben wir im vorangehenden Abschnitt diskutiert. Ist man an das klassisch-anschauliche Denken gewöhnt, so kann eine Struktur merkwürdig erscheinen, die sich nicht als verkleinerte Fassung des Makroskopischen darstellt. Allerdings gibt es keinen Grund, warum die mikroskopische Realität eine verkleinerte Fassung der makroskopischen sein müsste. Auch in anderen Fällen (z.B. fernwirkende Kräfte in der Newton'schen Theorie, fehlender Äther in der Relativitätstheorie) hat man in der Physik auf Anschaulichkeit verzichten müssen. Die in der Mathematik entwickelte logisch-mengentheoretische Methodik erlaubt es, auch eine Mikrowelt zu beschreiben, die sich der Anschaulichkeit weitgehend entzieht.

b) Faktischer statt numerischem Realismus

Die klassische Theorie ist numerisch realistisch, d.h. eine vollständige Beschreibung eines Systems ist gegeben durch die Werte einer bestimmten Menge numerischer Größen. Der numerische Realismus ist aber nur eine spezielle Form des faktischen Realismus. Die Quantentheorie ist keine numerisch realistische, sondern (nur) eine faktisch realistische Theorie. Numerische Größen spielen darin eine andere Rolle: Sie stellen parametrisierte Familien von faktischen Eigenschaften dar. Als solche *können* sie einen Wert haben, sie *müssen* es aber nicht.

c) Die Theorie erlaubt keine einfachen positiven Schlüsse; sie beantwortet Alternativen.

Die Quantentheorie ist eine "schwache" Theorie, d.h. eine Theorie ohne das physikalische "tertium non datur" als allgemeingültiges Gesetz. Aus diesem Grunde erlaubt sie keine einfachen positiven Schlüsse der Form:

$$B_1 \wedge \dots \wedge B_n \Rightarrow F$$

Sie erlaubt nur Schlüsse auf der Basis eines *kontingenten* physikalischen "tertium non datur". Solche Schlüsse haben die Form:

$$F_1 \vee \dots \vee F_k \Rightarrow [B_1 \wedge \dots \wedge B_n \Rightarrow F_j]$$

Die Theorie macht damit Aussagen über die Zukunft nicht in Form einfacher positiver Vorhersagen, sondern nur in der Weise, dass sie Alternativen beantwortet. Für die praktische Anwendung ist dies allerdings ohne Bedeutung. Genau dieselben Aussagen gelten im übrigen auch für die schwache Variante der klassischen Theorie.

d) Nicht-Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeit

Der Quantentheorie wird eine andere als die Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeitstheorie zugrunde gelegt. In ähnlicher Weise musste im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie die euklidische durch eine nicht euklidische Geometrie ersetzt werden. Allerdings war in diesem Fall die Geometrie aus anderen Zusammenhängen bereits bekannt. Die für eine korrekte Darstellung der Quantentheorie erforderliche allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie musste hingegen erst neu formuliert werden. Das kann den (allerdings unzutreffenden) Anschein erwecken, man habe es mit einer speziellen "Quantenwahrscheinlichkeit" zu tun.

e) Keine selbstidentischen Objekte: Physikalische Objekte sind eigentlich Vorgänge.

Wie in einer reinen Feldtheorie gibt es auch in der Quantentheorie keine physikalischen Objekte mit selbstidentischem Charakter. Objekte, auch die des Alltags, sind vielmehr als Vorgänge aufzufassen. Dies widerspricht unseren sprachlichen Gewohnheiten. Die Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur unserer Sprache legt die Vorstellung nahe, es gebe zunächst Objekte, die unabhängig von ihren Eigenschaften existieren, und in einem zweiten Schritt seien diesen Objekten bestimmte Eigenschaften (oder Handlungen) zuzuschreiben.

f) Die Eigenschaften sind nicht auf wenige elementare Eigenschaften reduzierbar.

In der klassischen Theorie werden alle Eigenschaften eines Objekts zurückgeführt auf eine kleine Anzahl elementarer (numerischer) Eigenschaften, auf den Ort und den Impuls der enthaltenen Elementarteilchen. Alle anderen Größen stehen in einer funktionalen Abhängigkeit hiervon. In der Quantentheorie sind selbst die kleinsten Teilsysteme gekennzeichnet durch eine große Klasse von (faktischen) Eigenschaften, die allesamt als elementar anzusehen sind. Zwar sind diese Eigenschaften nicht völlig unabhängig voneinander (für sie gelten das Monotonie- und das Ausschlussprinzip), aber keine von ihnen kann aufgrund einer funktionalen Abhängigkeit auf die übrigen zurückgeführt werden. Man hat hier also eine sehr viel größere Anzahl quasi unabhängiger Freiheitsgrade. Der klassisch geprägte Physiker mag dies als "unphysikalisch" ansehen, weil es seinem Wunsch widerspricht, möglichst viele Phänomene mit möglichst wenigen einfachen Größen erklären zu können, so wie man es etwa bei der Beschreibung eines uhrwerkartigen Mechanismus tun kann.

g) Endliche Subjekte können kein vollständiges Wissen über ein System haben.

Anders als in der klassischen Theorie ist in der Quantentheorie ein reiner probabilistischer Zustand, also ein Zustand, der einer maximalen Information für ein endliches Subjekt entspricht, nicht äquivalent zu einem deterministischen Zustand. Damit spielt die Zufälligkeit in der Quantentheorie aus der Perspektive derartiger Subjekte eine etwas andere Rolle als in der klassischen Theorie, wo ein Subjekt wenigstens prinzipiell, wenn auch nicht in der Praxis, ein vollständiges Wissen über ein System haben kann.

– Zusammenfassung –

Die mitunter behaupteten "Merkwürdigkeiten" der Quantentheorie (d.h. des Kopenhagener Quantenformalismus) lassen sich allesamt beheben. Hierzu zählen u.a. das Fehlen eines Modells der Realität, die mögliche Nichtexistenz einer von Beobachtungen unabhängigen Wirklichkeit, das Problem der Messung und die prinzipielle Zufälligkeit des Weltgeschehens.

Die angeblichen philosophischen Konsequenzen der Quantentheorie basieren allein auf den "Merkwürdigkeiten" des Kopenhagener Formalismus. Dass es keine objektive Realität gebe, ist im übrigen keine *Konsequenz* dieses Formalismus, sondern seine *Prämisse*, da auf die Betrachtung der Realität in diesem Formalismus von vornherein verzichtet wird. Die vermuteten philosophischen Konsequenzen der Quantentheorie gibt es schlicht nicht.

Unabhängig davon weist die Quantentheorie einige Besonderheiten auf:

- a) ein wenig anschauliches Modell,
- b) faktischer Realismus (anstelle des numerischen),
- c) keine einfachen positiven Schlüsse (die Theorie beantwortet stattdessen Alternativen),
- d) Nicht-Kolmogoroff'sche Wahrscheinlichkeit,
- e) keine selbstidentischen Objekte (wie schon in einer reinen Feldtheorie),
- f) eine große Anzahl an quasi unabhängigen Freiheitsgraden, die sich nicht auf wenige elementare Eigenschaften reduzieren lassen,
- g) prinzipiell unvollständiges Wissen endlicher Subjekte, daher eine etwas andere Rolle der Zufälligkeit für diese Subjekte.

Die genannten Besonderheiten resultieren aus den Eigenschaften der Quantenwelt und der Beschreibung dieser Welt in einem Hilbertraum-Modell. Sie widersprechen zwar bestimmten Gewohnheiten des physikalischen Denkens, aus ihnen resultieren die oft diskutierten philosophischen Konsequenzen aber nicht. Unabhängig davon ist es natürlich möglich, jede dieser Besonderheiten auch als ein philosophisches Problem zu betrachten.

Anmerkungen

¹ Zur Bell'schen Ungleichung vgl. [1], p. 185, Absatz 1. Zum Kochen-Specker'schen Theorem vgl. [1], p. 80, Zeile 1-2.

² Vgl. [1], p. 85, Absatz 2.

³ Vgl. [1], p. 79, Absatz 4 bis p. 80, Zeile 1-2.

⁴ Vgl. [1], p. 80, Zeile 1-2.

⁵ Vgl. [1], p. 71, Absatz 5 bis p. 72, Absatz 3.

⁶ Bezüglich der Bewegung des Quantenzustands vgl. [1], pp. 284-288. Bezüglich der Bewegung des deterministischen Zustands und des Zusammenhangs zwischen den Eigenschaften, die das Quantensystem zu verschiedenen Zeitpunkten hat, vgl. [1], p. 394, Absatz 5 bis p. 395, Absatz 2.

⁷ Vgl. [1], pp. 134-138. Die dort betrachtete Aussage PROB stellt einen speziellen Fall der im vorliegenden Text diskutierten Gleichung dar.

⁸ Vgl. [1], p. 423, Absatz 2-3.

⁹ Vgl. [1], p. 184, Absatz 5. Die dort für den Zeitpunkt 0 angegebene Gleichung

$$\mu(\langle A \rangle | \langle B \rangle) = \text{tr } \pi_A \pi_B / \text{tr } \pi_B$$

(wobei $\langle A \rangle$ für $\langle A, 0 \rangle$ und $\langle B \rangle$ für $\langle B, 0 \rangle$ steht) kann mittels des deterministischen Bewegungsgesetzes auf beliebige Zeitpunkte t verallgemeinert werden.

¹⁰ Zur Bell'schen Ungleichung vgl. [1], p. 185, Absatz 1. Die logische Konsistenz der gesamten Theorie ergibt sich daraus, dass auch ihre deterministischen Gesetze logisch konsistent sind, vgl. [1], p. 80, Zeile 1-2.

¹¹ Vgl. [1], p. 280.

¹² Vgl. [1], p. 69 bis p. 71, Absatz 3. Dort wird die Gleichung

$$\Omega = \Omega_{AX}$$

bewiesen. Hierbei bezeichnet Ω die Menge der Pfade im Phasenraum, die dem Bewegungsgesetz genügen. Ferner bezeichnet Ω_{AX} die Menge der möglichen physikalischen Weltabläufe. Sie entspricht der Menge der Pfade im deterministischen Zustandsraum Z^* , die ebenfalls dem Bewegungsgesetz genügen. Bezieht man dies auf einen festen Zeitpunkt, z.B. auf $t = 0$, so erhält man die behauptete eindeutige Beziehung zwischen dem Phasenraum und dem deterministischen Zustandsraum Z^* .

¹³ Vgl. [1], p. 201 bis p. 205, Absatz 2.

¹⁴ Vgl. [1], p. 250, Absatz 3-5. (Anstelle des Symbols P_e wird dort μ_e verwendet.)

¹⁵ Vgl. [1], pp. 289-297, insbesondere die Gleichung (PR) auf p. 297 in Absatz 1.

¹⁶ Vgl. [1], p. 298, Absatz 3 bis p. 299, Absatz 3, dort insbesondere die Gleichung (ST).

[1] R. Lierenfeldt, *Realistische Quantentheorie: Zur Lösung des Deutungsproblems*, Hamburg: tredition, 2018.